

21. Oktober 2022

Seite: 1 / 32

**Rechtsgutachten
Wolfsmanagement: Handlungsoptionen in Tirol**

zuhanden der Tiroler Landesregierung

DOI: 10.5281/zenodo.8288900

Prof. Dr. Roland Norer
Universität Luzern

FROHBURGSTRASSE 3
POSTFACH 4466
6002 LUZERN

T +41 41 229 53 83
roland.norer@unilu.ch
www.unilu.ch

Rechtsgutachten

Wolfsmanagement: Handlungsoptionen in Tirol

Inhaltsverzeichnis

I.	<i>Ausgangslage</i>	3
II.	<i>Fragestellung</i>	4
III.	<i>Aufbau des Gutachtens</i>	4
IV.	<i>Analyse</i>	5
1.	Rechtslage	5
1.1.	Internationales Recht	5
1.2.	Europarecht	6
1.3.	Nationales Recht	8
2.	Handlungsoptionen <i>de lege lata</i>	8
2.1.	Vergrämung – Besenderung – Entnahme	8
2.1.1.	Vergrämung	8
2.1.2.	Besenderung	9
2.1.3.	Entnahme (auf Basis Bescheid)	9
2.2.	Entschädigung	10
2.3.	Alp- und Herdenschutzgebiete	11
3.	Handlungsoptionen <i>de lege ferenda</i>	11
3.1.	Änderungen FFH-Richtlinie	11
3.2.	Aufgabe Doppelregelung Jagd- und Naturschutzrecht	12
3.3.	Reform Entnahmeverfahren	13
3.3.1.	Verfahrensstraffung	13
3.3.2.	Durchführende Personen	13
3.4.	Entnahme (auf Basis Bescheid unter Ausschluss der aufschiebenden Wirkung)	14
3.4.1.	Rechtslage	14
3.4.2.	Bewertung	15
3.5.	Entnahme (auf Basis Verordnung/Gesetz)	16
3.5.1.	Rechtslage	16
3.5.2.	Zulässigkeit nach FFH-Recht	16
3.5.3.	Zulässigkeit nach Aarhus-Konventionsrecht	17
3.5.4.	Bewertung	19
3.6.	Anpassung Jagdmethoden	20
3.7.	Erlassung «Wolfsverordnung»	20
3.7.1.	Niederösterreich	21
3.7.2.	Kärnten	21
3.7.3.	Bewertung	22
3.8.	Erlassung Wolfsmanagementplan	22
3.8.1.	Rechtslage	22
3.8.2.	Bewertung	23
3.9.	Zonierung	24
3.9.1.	Wolfsschutzgebiete	24
3.9.2.	Wolfsfreie Zonen	25
3.9.3.	Weideschutzgebiete	26
3.10.	Förderung Herdenschutz	29
V.	<i>Zusammenfassung</i>	30
1.	Handlungsoptionen Landtag	30
2.	Handlungsoptionen Landesregierung	30
3.	Empfehlungen	31

I. Ausgangslage

Mit der zunehmenden Verbreitung von Wölfen im Alpenraum stellt sich immer mehr die Frage nach einem Management dieser geschützten Tierart, um eine Koexistenz insbesondere mit der Alm- und Weidewirtschaft sicherstellen zu können.

Während die letzten Wolfspopulationen in Tirol im Laufe des 19. Jahrhunderts durch intensive Verfolgung erloschen sind, wurden nach etwa 150 Jahren Abwesenheit im Jahr 2009 erstmals wieder Wölfe genetisch nachgewiesen. Seitdem gab es immer wieder Jahre mit gesicherten Nachweisen von Wölfen.¹ In den letzten Jahren ist eine rasche Zunahme zu verzeichnen.²

Im Jahr 2021 wurden im Bundesland Tirol 293 tote Nutztiere (290 Schafe, 2 Ziegen, 1 abgestürztes Rind) sowie 11 verletzte Nutztiere (9 Schafe, 1 Ziege, 1 Kuh) Wölfen als Verursacher zugeordnet. Insgesamt wurden 14 verschiedene Wolfsindividuen identifiziert.³ Davon wurden dem Wolf 118 MATK bislang insgesamt 53 Risse zugeordnet. Dabei handelte es sich stets um vaszierende Einzelwölfe. Die Folge waren z.T. sehr emotional geführte öffentliche Debatten⁴, in denen immer wieder Handlungsoptionen der Landespolitik diskutiert und eingemahnt wurden.

Schließlich erließ der Tiroler Landesgesetzgeber am 20. August 2021 eine **Novelle** des Tiroler Jagdgesetzes 2004 (TJG)⁵ sowie des Tiroler Almschutzgesetzes (TASchG)⁶. Im Jagdgesetz wurde insbesondere § 52a betreffend besondere Maßnahmen zur Hintanhaltung von Schäden durch Bären, Wölfe und Luchse überarbeitet. Im Almschutzgesetz wurden § 4a über Alp- und Herdenschutzgebiete sowie § 4b betreffend die Entschädigung für Schäden an Nutztieren eingefügt.

Im Oktober kam das neue dreistufige Verfahren erstmals zur Anwendung:

- Zunächst sprach das **Fachkuratorium** in seiner Sitzung vom 8. Oktober 2021 eine Empfehlung für eine Entnahme des Wolfs 118MATK aus.⁷ Darin wurde bei diesem Wolfsindividuum die Tendenz zu wiederholten Angriffen auf Weidetiere sowie die Aussichtslosigkeit eines Besonderungs- und Vergrämungsversuches, da es sich um ein vermutlich nicht territoriales Tier handle, festgestellt. Da der zu entnehmende Wolf optisch nicht aufgrund des Genotyps identifiziert werden könne, sollte die Entnahmeempfehlung auf einen Wolf auf das Gebiet der Feststellung bezogen werden (z.B. Hegebezirk). Weiters sollte die Entnahme auf 60 Tage befristet werden.
- In der Folge erließ die Landesregierung am 19. Oktober 2021 die entsprechende **Gefährdungsverordnung**⁸, mit der festgestellt wurde, dass vom Wolf 118MATK eine unmittelbare erhebliche Gefahr für Weidetiere, landwirtschaftliche Kulturen und Einrichtungen ausginge (Art. I). Diese Verordnung sollte mit dem Ablauf des 60. Tages nach Kundmachung eines Ausnahmebescheids nach § 52a Abs. 9 TJG außer Kraft treten (Art. II).
- Der entsprechende 42seitige **Entnahmebescheid** wurde am 27. Oktober 2021 erlassen.⁹ Damit wurde zur Vermeidung ernster Schäden an Kulturen und in der Tierhaltung in bestimmten

¹ Siehe <https://www.tirol.gv.at/landwirtschaft-forstwirtschaft/agrar/rechtliche-bestimmungen-in-der-landwirtschaft/beutegreifer/europaeischer-wolf/berichte-entwicklung-wolf-in-tirol/> > Tabelle Bestätigte Wolfsnachweise in Tirol von 2009 bis 2019.

² Siehe <https://baer-wolf-luchs.at/verbreitungskarten.htm> > Verbreitungskarten Wolf in Österreich 2019, 2020, 2021 und aktuell.

³ Tir ALReg, Bär-Wolf-Luchs-Goldschakal in Tirol. Jahresbericht 2021 (Februar 2022), 10.

⁴ Vgl. etwa die Bauernbund-Demonstration in Innsbruck am 3. Juli 2021; orf Tirol 3. Juli 2021.

⁵ LGBl. 111/2021.

⁶ LGBl. 110/2021.

⁷ Beschlussprotokoll gem. § 52a Abs. 3 TJG zur Sitzung des Fachkuratoriums «Wolf-Bär-Luchs» vom 8. Oktober 2021 in der Zeit von 14:06 bis 16:56 Uhr.

⁸ Verordnung der Landesregierung vom 19. Oktober 2021, mit der die vom Wolf 118 MATK ausgehende unmittelbare erhebliche Gefahr für Weidetiere, landwirtschaftliche Kulturen und Einrichtungen festgestellt wird (Wolf 118 MATK Gefährdungsverordnung), Bote für Tirol Nr. 340/2021, LR-1950/5/22-2021.

⁹ Amt der Tiroler Landesregierung, Bescheid – Verfahren nach § 52a Abs. 9 TJG 2004; Befristete Ausnahme vom Verbot des § 36 Abs. 2 TJG 2004 (ganzjährige Schonung) betreffend Wolf, LW-LR-1950/5/23-2021.

Jagdteilgebieten¹⁰ der Wolf vom Verbot nach § 36 Abs. 2 erster Satz TJG (ganzjährige Schonung) für 60 Tage unter Einhaltung von drei Nebenbestimmungen¹¹ ausgenommen. Darin wurden der Versuch einer Besenderung oder Vergrämung als aussichtslos und die betroffenen Almen als nicht schützbar eingestuft. Die aufschiebende Wirkung einer allfälligen Beschwerde wurde ausgeschlossen.

In der Folge erhoben WWF Österreich, ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich und Umweltdachverband Beschwerde beim **Landesverwaltungsgericht** Tirol (LVwG). Dieses gab mit Beschluss vom 1. Dezember 2021¹² den Beschwerden Folge und hob den Entnahmebescheid auf. Dabei kam es zum Schluss, dass zur Frage, wie ausgeschlossen werden könne, dass ausschließlich der Wolf 118MATK erlegt werden könne, unzureichende Ermittlungen erfolgt seien. Überdies sei die Empfehlung des Fachkuratoriums zur zeitlichen und örtlichen Eingrenzung unzureichend. Hier hätten weitergehende sachverständige Ermittlungen erfolgen müssen, ob die Wahrscheinlichkeit der Entnahme des Wolfs 118MATK erhöht werden könnte.

II. Fragestellung

Das Gutachten hat zum Inhalt, die aktuell bestehenden Regelungsoptionen zu bewerten und mögliche weitere rechtlich zulässige Alternativen aufzuzeigen. Dabei wird die Darstellung auf die Möglichkeiten des Tiroler Landesgesetzgebers bzw. der Tiroler Landesverwaltung konzentriert. Mögliche Regelungsalternativen auf Ebene des Völker- und Europarechts bzw. des Bundesrechts werden dabei nur berücksichtigt, sofern es für den Zusammenhang zum Landesrecht nötig ist.

Angesichts der begonnenen Almaftriebszeit und der damit zu erwartenden jahreszeitlichen Zunahme von Wolfsrissen an landwirtschaftlichen Nutztieren soll ein möglichst breites Handlungsspektrum aufgezeigt werden, das als Grundlage für künftige Entscheidungen dienen kann.

III. Aufbau des Gutachtens

Nach Ausgangslage (I.), Fragestellung (II.) und Gutachtensaufbau (III.) umfasst die Analyse (IV.) nach kurzer Darlegung der Rechtslage (1.) einen Überblick über die bereits bestehenden Handlungsoptionen nach derzeitiger Rechtslage (2. Handlungsoptionen *de lege lata*) sowie mögliche künftige Handlungsoptionen (3. Handlungsoptionen *de lege ferenda*), die zumeist mit Rechtsänderungen einher gehen. In einer Zusammenfassung (V.) werden die Ergebnisse nach Handlungsoptionen des Gesetzgebers (1. Landtag) und der Exekutive (2. Landesregierung) aufgeschlüsselt und Empfehlungen (3.) ausgesprochen.

Das Gutachten baut teilweise auf dem am 12. Mai 2021 dem Ö-Zentrum erstatteten Gutachten «Wolfsmanagement in Österreich»¹³ auf, weshalb der Literatur- und Fußnotenapparat hier knapp gehalten und für Vertiefungen auf die dort aufgearbeiteten Unterlagen verwiesen werden kann.

¹⁰ Balbachalpe, Ochsegarten, Feldring-Faltegarten, Silz II, Stams, Rietz, Klauswald, Silz-Kühtai, Zimbach, St. Sigmund.

¹¹ Ausschließliche Verwendung von Patronen, die Mindestenergiewerte von zumindest 1500 Joule auf 100 m aufweisen; Geltung der Verbote bei Jagdausübung nach § 40 Abs. 1 lit. a-e und g-m TJG; Verbot der Ankirrung.

¹² LVwG-2021/18/2929-11 vom 1. Dezember 2021.

¹³ *Norer*, Rechtsgutachten Wolfsmanagement in Österreich: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten, Luzern 12. Mai 2021.

IV. Analyse

1. Rechtslage

1.1. Internationales Recht

Völkerrechtlich finden sich die Grundlagen in zahlreichen internationalen Verträgen, den sog. MEA (multilateral environmental agreements), wie etwa dem Washingtoner Übereinkommen (CITES)¹⁴, dem Bonner Übereinkommen (CMS)¹⁵, der Alpenkonvention¹⁶ und der Biodiversitätskonvention (CBD)¹⁷.

Zentral ist jedoch die Berner Konvention¹⁸ von 1979. Diesen völkerrechtlichen Vertrag des Europarates haben aktuell 51 Staaten ratifiziert (Österreich 1983). Als wichtigstes Element für den Schutz europäischer wildlebender Tiere und Pflanzen verbinden sich darunter das Natura 2000-Netzwerk der EU-Mitgliedstaaten mit den Schutzgebieten der Nicht-EU-Mitglieder zum Smaragd-Netzwerk der Berner Konvention.

Ziel des Übereinkommens ist es insbesondere wildlebende Tiere sowie ihre natürlichen Lebensräume zu erhalten (Art. 1 Abs. 1). Dazu haben die Vertragsparteien Maßnahmen zu ergreifen, um die Population auf einem Stand zu erhalten, der den ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen und erholungsbezogenen Erfordernissen Rechnung getragen wird (Art. 2).¹⁹ Im Bereich Artenschutz (Art. 5 ff.) verpflichten sich die Vertragsstaaten auf Schutzmaßnahmen je nach Schutzkategorie. Dabei wird zwischen den streng geschützten Tierarten im Anhang II (bspw. Wolf und Bär) und den geschützten Tierarten im Anhang III (bspw. Luchs) unterschieden. Für Anhang II-Tiere wird insbesondere ein Fang- und Tötungsverbot sowie ein Verbot mutwilligen Beunruhigens normiert (Art. 6). Für Anhang III-Tiere ist die Nutzung so zu regeln, dass der Bestand nicht gefährdet wird, u.a. durch Schonzeiten sowie zeitweilige oder örtlich begrenzte Nutzungsverbote (Art. 7).

Gemäß Art. 9 Abs. 1 sind artenschutzrechtliche Ausnahmen unter der Voraussetzung, dass es keine andere befriedigende Lösung gibt und die Ausnahme dem Bestand der betreffenden Population nicht schadet, insbesondere

- zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt,
- zur Verhütung ernster Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fischgründen, Gewässern und anderem Eigentum,

¹⁴ Washingtoner Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES = Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). In den Anhängen I und II findet sich auch der Wolf (*Canis lupus*). Vgl. <https://www.cites.org>; Österreich: BGBl. 1982/188; EU: ABl. 2015 L 75/4.

¹⁵ Bonner Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (CMS = Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals). Der Wolf ist dort im Anhang nicht ausdrücklich angeführt, ist aber als wandernde Art erfasst und zu erhalten; *Trouwborst*, Managing the Carnivore Comeback: International and EU Species Protection Law and the Return of Lynx, Wolf and Bear to Western Europe, JEL 2010, 352. Vgl. <https://www.cms.int>; Österreich: BGBl. III 2005/149; EU: ABl. 1982 L 210/10.

¹⁶ Vgl. <https://www.alpconv.org>; Österreich: BGBl. 1995/477; EU: ABl. 1996 L 061/31; sowie das Protokoll «Naturschutz und Landschaftspflege» (Art. 14 Artenschutz, Art. 15 Entnahme- und Handelsverbote mit Ausnahmen nach Abs. 4).

¹⁷ Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (CBD = Convention on Biological Diversity). Vgl. <https://www.cbd.int>; Österreich: BGBl. 1995/213; EU: ABl. 1993 L 309/1.

¹⁸ Berner Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume. Vgl. <https://www.coe.int/en/web/bern-conventioncms.int>; Österreich: BGBl. 1983/372; EU: ABl. 1982 L 038/1.

¹⁹ So betont das Standing Committee wiederholt das Bestreben, das Zusammenleben lebensfähiger Populationen großer Beutegreifer mit einer nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Gebiete in geeigneten Regionen zu fördern; siehe bspw. 8. Erwägungsgrund der Recommendation No. 74 (1999) on the conservation of large carnivores.

- im Interesse der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit oder anderer vorrangiger öffentlicher Belange sowie
- um unter streng überwachten Bedingungen selektiv und in begrenztem Umfang das Fangen bestimmter wildlebender Tiere in geringen Mengen zu gestatten,

als *ultima ratio* möglich. Die Vertragsparteien haben dabei dem Ständigen Ausschuss alle zwei Jahre Bericht über die zugelassenen Ausnahmen zu erstatten (Art. 9 Abs. 2).

Gemäß Art. 22 kann jeder Staat bei Unterzeichnung oder Hinterlegung der Ratifikationsurkunde einen oder mehrere Vorbehalte in Bezug auf bestimmte in den Anhängen I bis III aufgeführte Arten machen. Aktuell haben in Bezug auf den Wolf 14 Vertragsparteien solche, inhaltlich unterschiedlich ausgestaltete Vorbehalte angemeldet, nämlich Weißrussland, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Georgien, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Spanien, Mazedonien, Türkei und Ukraine.²⁰

Dazu kommen noch verschiedene Empfehlungen und Resolutionen des Ständigen Ausschusses²¹, so z.B. die 1993 erlassene und 2011 revidierte Resolution zur Auslegung der Art. 8 und 9²², die etwa die konkrete Prüfung milderer Maßnahmen sowie die örtlich und zeitlich angemessene Beschränkung der Ausnahmen verlangt. Diese Empfehlungen sind rechtlich nicht bindend, können aber die Interpretation von Konventionsvorschriften beeinflussen. Überdies wurden artspezifische Aktionspläne erlassen, darunter einer den Wolf betreffend.²³

1.2. Europarecht

Auf Ebene des EU-Rechts finden sich einschlägige Rechtsquellen im Rahmen von Natura 2000. Damit wird das Ziel verfolgt, ein gemeinsames kohärentes Schutzgebietsnetzwerk für bedrohte Gebiete, Tier- und Pflanzenarten aufzubauen und einem einheitlichen Schutzsystem zu unterwerfen. Dieses europäische Naturschutznetzwerk wird von der Vogelschutzrichtlinie²⁴ und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie²⁵ gebildet.

Ziel der FFH-Richtlinie ist ein günstiger Erhaltungszustand der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse (Art. 2 Abs. 2). Dazu haben die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen (Art. 2 Abs. 3, siehe auch 3. Erwägungsgrund).

Was die Anhänge betrifft, findet sich der Wolf (*Canis lupus*) in dreien davon. Im Anhang II werden Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, aufgelistet. Anhang IV umfasst demgegenüber streng zu schützende Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse. Im Abschnitt über den Artenschutz wird vorgesehen,

²⁰ Reservations and Declarations for Treaty No. 104 – Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats; siehe https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104/declarations?p_auth=4wC6LI5i.

²¹ Recommendation No. 17 (1989) on the protection of the wolf (*Canis lupus*) in Europe; Recommendation No. 43 (1995) on the conservation of threatened mammals in Europe; Recommendation No. 74 (1999) on the conservation of large carnivores; Recommendation No. 82 (2000) on urgent measures concerning the implementation of action plans for large carnivores in Europe; Recommendation No. 115 (2005) on the conservation and management of transboundary populations of large carnivores; Recommendation No. 137 (2008) on population level management of large carnivore populations; Recommendation No. 162 (2012) on the conservation of large carnivores populations in Europe requesting special conservation action; Recommendation No. 163 (2012) on the management of expanding populations of large carnivores in Europe; Recommendation No. 173 (2014) on hybridisation between wild grey wolves (*Canis lupus*) and domestic dogs (*Canis lupus familiaris*).

²² Revised Resolution No. 2 (1993) on the scope of Articles 8 and 9 of the Bern Convention, adopted on 2 December 2011; Ref. T-PVS (2011) 2, <https://www.coe.int/en/web/bern-convention/resolutions>.

²³ *Boitani*, Action Plan for the conservation of the wolves (*Canis lupus*) in Europe, Council of Europe (2000).

²⁴ RL 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. 2010 L 20/7.

²⁵ RL 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. 1992 L 206/7.

dass die Mitgliedstaaten ein strenges Schutzsystem für bestimmte Anhang IV-Tiere in deren natürlichen Verbreitungsgebieten einzuführen haben, das u.a. alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung sowie jede absichtliche Störung verbietet (Art. 12 Abs. 1 lit. a und b). Der Schutz ist individuenbezogen (Art. 1 lit. m). Anhang V schließlich enthält Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können. Diese Entnahme und Nutzung muss mit der Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustands vereinbar sein und kann insbesondere die Regelung der Entnahmeperioden und/oder -formen, waidmännisch gerechte Entnahmen oder Genehmigungs- oder Quotensysteme für die Entnahme umfassen (Art. 14).

Auch die FFH-Richtlinie eröffnet mehrere mitgliedstaatliche Handlungsmöglichkeiten. Zentral sind hier die artenschutzrechtlichen Ausnahmen in Art. 16 Abs. 1, die eine Abweichung von den Art. 12, 13 und 14 sowie Art. 15 lit. a und b erlauben. Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, können die Mitgliedstaaten Ausnahmen insbesondere

- zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume (lit. a),
- zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von Eigentum (lit. b),
- im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt (lit. c),
- um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme oder Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV zu erlauben (lit. e)

vorsehen. Die Mitgliedstaaten legen hierzu der Kommission alle zwei Jahre einen Bericht vor (Art. 16 Abs. 2).

Die oben beschriebenen Vorbehalte der Berner Konvention finden sich für die EU-Mitgliedstaaten eins zu eins in den Anhängen II, IV und V wieder.

Dazu kommen mehrere Leitfäden, insbesondere jener für Managementpläne auf Populationsniveau.²⁶ Zuletzt hat die Kommission eine aktualisierte Version des «Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie»²⁷ veröffentlicht.

²⁶ Europäische Kommission (GD Umwelt), Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (endg. Fassung vom Februar 2007); Initiative Großraubtiere für Europa (IUCN/SSC/LCIE), Leitlinien für Managementpläne auf Populationsniveau für Großraubtiere, zusammengestellt von Linnell/Salvatori/Boitani (2008).

²⁷ C(2021) 7301 final vom 12. Oktober 2021.

1.3. Nationales Recht

Im Tiroler Landesrecht ist der Wolf sowohl im Landes-Jagdgesetz (TJG)²⁸ als auch im Landes-Naturschutzgesetz (TNSchG)²⁹ geregelt.

Im Jagdrecht gilt der Wolf zwar als jagdbares Tier (§ 2 Abs. 1 i.V.m. Anlage Z 1 lit. b TJG), ist aber ganzjährig geschont (§ 1 Abs. 3 Zweite Durchführungsverordnung). Im Naturschutzrecht wird der Wolf gemäß § 24 Abs. 1 lit. a TNSchG i.V.m. § 4 Abs. 1-2 und Anlage 5 TNSchVO geschützt.

Allfällige Eingriffe (insbesondere Vergrämung und Entnahme) bedürfen einer Ausnahmeregelung i.S. von Art. 9 Berner Konvention bzw. Art. 16 FFH-RL. Eine solche findet sich im Jagdrecht in § 52a Abs. 7 und 9 TJG und im Naturschutzrecht in § 24 Abs. 5 TNSchG. Aufgrund dieser Doppelregelung³⁰ müssen stets beide Ausnahmebestimmungen erfüllt sein.

2. Handlungsoptionen *de lege lata*

2.1. Vergrämung – Besenderung – Entnahme

Das Tiroler Jagdrecht setzt für Eingriffsermächtigungen komplexe Voraussetzungen voraus. Diese sind allein nach der *lex specialis* des § 52a TJG «Besondere Massnahmen zur Hintanhaltung von Schäden durch Bären, Wölfe und Luchse» zu beurteilen. Die Doppelstruktur mit der Notwendigkeit auch einer Ausnahmeermächtigung nach § 24 Abs. 5 TNSchG spielt insofern keine Rolle, als gemäß § 52a Abs. 18 TJG eine jagdrechtliche Ermächtigung nach Abs. 7 und 13 sowie Ausnahme nach Abs. 9 hinsichtlich der jeweiligen Tätigkeit die naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligung ersetzt. Darauf gerichtete Anträge auf eine naturschutzrechtliche Bewilligung sind dabei ausdrücklich als unzulässig zurückzuweisen.

2.1.1. Vergrämung

Die FFH-RL verbietet in Art. 12 Abs. 1 lit. b grundsätzlich jede absichtliche Störung, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Deshalb muss für Vergrämungen von Wölfen einer der Ausnahmetatbestände des Art. 16 lit. a-d FFH-RL bzw. für das Landesrecht des § 52a Abs. 7 und 9 TJG vorliegen. Vergrämungsmaßnahmen bei Problemtieren gelten für gewöhnlich als milderer Mittel i.S. des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, bevor Entnahmen erfolgen können.

Im Jagdrecht wird dabei gemäss § 52a Abs. 7 lit. b TJG insbesondere vorausgesetzt,

- dass zu befürchten ist, dass von einem bestimmten Wolf oder mehreren solchen Tieren in einem bestimmten Gebiet eine Gefahr i.S. von § 52a Abs. 8 TJG ausgehen wird,
- eine entsprechende Empfehlung des Fachkuratoriums vorliegt und
- es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt.

²⁸ Tir. Jagdgesetz 2004 (TJG 2004), LGBl. 41/2004; Tir. Zweite Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004, LGBl. 43/2004.

²⁹ Tir. Naturschutzgesetz 2005 (TNSchG 2005), LGBl. 26/2005; Tir. Naturschutzverordnung 2006, LGBl. 39/2006.

³⁰ Ebenso noch die Bundesländer Steiermark und Vorarlberg.

Wolf, Der Wolf als streng geschützte Art und möglicher Gegenstand des Jagdrechts. ZUR 2012, 332, spricht in diesem Fall für das deutsche Recht von einem komplexen Doppelregime naturschutz- und jagdrechtlicher Bestimmungen. *Bütler*, Rechtliche Möglichkeiten der Umsetzung von aktuellen Revisionsanliegen im Bereich Jagd / Wildtiere, Rechtsgutachten zuhanden des BAFU (2008), 86, bezeichnet diese Konstruktion am Beispiel Tirols als «merkwürdig».

In diesem Fall sind geeignete Personen zu ermächtigen, das Tier/die Tiere aufzuspüren und zu besondern oder in der unmittelbaren Nähe von landwirtschaftlichen Nutztieren oder menschlichen Siedlungen durch näher festzulegende geeignete Mittel zwecks aversiver Konditionierung³¹ wiederholt zu vergrämen, um eine grundsätzliche Verhaltensänderung zu erreichen.³²

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass erfolgreiches Vergrämen eher die Ausnahme ist.³³ **Technische Vergrämungsmaßnahmen** insbesondere durch Ton oder Licht, die i.d.R. dort installiert werden müssten, wo sich Wölfe für gewöhnlich bewegen (Wildwechsel), machen bei Einzeltieren kaum Sinn und erscheinen in Bezug auf die mögliche Verschreckung anderer Tiere wenig zielgerichtet. **Individuelle Vergrämungsmaßnahmen** insbesondere durch Beschießen auffälliger Individuen mit Gummikugeln oder Leuchtraketen hingegen könnten eine angestrebte aversive Konditionierung bewirken, könnte sich aber gerade bei vaszierenden Einzelwölfen als vom Aufwand her unverhältnismäßig erweisen. Überdies kann eine schwierig durchzuführende Besenderung für das Auffinden verhaltensauffälliger Wölfe zur gezielten Vergrämung notwendig sein.³⁴

Überdies kann eine erfolgreiche Vergrämung letztlich das Problem lediglich auf andere, i.d.R. ähnlich strukturierte Almgebiete verlagern.³⁵

2.1.2. Besenderung

Alternativ bzw. auch in Kombination mit einer Vergrämung sieht das Jagdrecht in § 52a Abs. 7 lit. b TJG vor, Wölfe mit einem Sender zu versehen. Unter Besenderung versteht man dabei das Anbringen von Telemetriesendern am Tier. Stand der Technik für Wölfe sind dabei kombinierte Sender mit GPS-GSM- und VHF-Einheiten (Satelliten-Telemetriesender mit Mobilfunknetzübertragung und zusätzlicher Funksendeeinheit).³⁶

Die Voraussetzungen für die Besenderung sind dieselben wie oben für die Vergrämung (Pkt. 2.1.1.). Gerade bei Einzelwölfen sieht sich das Anbringen von Sendern ähnlichen Schwierigkeiten wie die Vergrämung gegenüber.

2.1.3. Entnahme (auf Basis Bescheid)

Weiters kann die Landesregierung gemäß § 52a Abs. 9 TJG bestimmte Wölfe mit Bescheid von der ganzjährigen Schonzeit ausnehmen, d.h. eine Entnahme anordnen, wenn

- die Landesregierung selbst zuvor eine Verordnung nach Abs. 8 auf Grundlage einer Empfehlung des Fachkuratoriums erlassen hat,
- es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt,
- die Wolfspopulationen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet dennoch ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen und

³¹ Aversive Konditionierung bezeichnet eine Verknüpfung bestimmter Situationen mit negativen Erlebnissen wie Schmerzen oder Gefahr; Österreichzentrum Bär Wolf Luchs, Wolfsmanagement in Österreich, Grundlagen und Empfehlungen (aktualisierte Version 2021), 29. Das ausschließliche Vertreiben von Wölfen ohne nachhaltige negative Erlebnisse stellt keine Maßnahme der aversiven Konditionierung dar, da damit nur ein Ortswechsel und keine grundsätzliche Verhaltensänderung erreicht wird, kann sich aber durchaus schadensmindernd auswirken.

³² Das Verbot bestimmter Jagdmethoden nach § 40 TJG gilt dabei nicht, doch ist soweit wie möglich auf das Wohl der Tiere Bedacht zu nehmen.

³³ ÖZ, Wolfsmanagementplan (Fn. 31), 29. Nach *Siebenhandl*, Der Schutz des Wolfes im Lichte des Völker-, Unions- und österreichischen Rechts, Bachelorarbeit an der Wirtschaftsuniversität Wien (2017), 62, schlagen führende Wolfsexperten wie Kotrschal als gelindestes Mittel den Abschuss vor, weil Vergrämung v.a. im deutschsprachigen Raum keinen Erfolg zeige. Auch in der Schweiz werden Vergrämungsmaßnahmen nur im Notfall eingesetzt; *Mettler*, Die Umsetzung der nationalen Herdenschutzstrategie. Zahlen, Fakten und Herausforderungen 2003-2015, in: Norer (Hrsg.), Wolf und Herdenschutz als rechtliche Herausforderung (2017), 30.

³⁴ ÖZ, Wolfsmanagementplan (Fn. 31), 29.

³⁵ *Hackländer*, Agrargemeinschaft Toferalm, Großarl, Maßnahmen nach § 104b Sbg. Jagdgesetz, Entnahme eines Wolfes, vom 7. Februar 2020, Zusammenfassende Betrachtung und Ausblick.

³⁶ ÖZ, Wolfsmanagementplan (Fn. 31), 29.

- einer der Ausnahmetatbestände der lit. a-d vorliegt, insbesondere:
 - zum Schutz anderer wildlebender Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung ihrer natürlichen Lebensräume,
 - zur Vermeidung ernster Schäden an Kulturen und in der Tierhaltung sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von Eigentum,
 - im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschliesslich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt.

In diesem Ausnahmebescheid sind gemäß § 52a Abs. 10 TJG jedenfalls festzulegen:

- der Ausnahmezweck,
- die Art des Tieres, sowie erforderlichenfalls Geschlecht, Alter oder sonstige Identifizierungsmerkmale,
- der Ausnahmezeitraum,
- der örtliche Ausnahmebereich,
- die Maßnahmen betreffend die Verwendung bestimmter Waffen oder Munition, bestimmter Fangvorrichtungen oder die Anwendung bestimmter Methoden,
- erforderlichenfalls weitere persönliche und sachliche Einschränkungen und Bedingungen.

Solche Bescheide sind gemäß § 52a Abs. 11 TJG den Jagdausübungsberechtigten und Jagdschutzorganen des festgelegten Bereichs zuzustellen. Die Durchführung erfolgt gemäß § 52a Abs. 12 TJG durch den Jagdausübungsberechtigten selbst, allenfalls durch das Jagdschutzorgan und die Inhaber von Jagderlaubnisscheinen. Auch wenn dabei die Verbote nach § 40 TJG nicht gelten, ist soweit wie möglich auf das Tierwohl Bedacht zu nehmen. Alternativ kann die Landesregierung, wenn die oben genannten Personen der Umsetzung nicht oder nicht in entsprechender Weise nachkommen, gemäß § 52a Abs. 13-15 TJG andere geeignete Personen dazu ermächtigen.

2.2. Entschädigung

Grundsätzlich sieht das TJG Für die Entschädigung von Schäden wildlebender Tiere – wie auch die anderen Landesjagdgesetze – eine verschuldensunabhängige Schadenersatzpflicht der Jagdausübungsberechtigten vor. Gemäß § 54 Abs. 1 TJG hat der Jagdausübungsberechtigte insbesondere dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten allen entstandenen Wildschaden zu ersetzen. Der Wildschadensbegriff umfasst Schäden an Grund und Boden, Bodenerzeugnissen sowie an Haus- oder Nutztieren innerhalb des Jagdgebietes (§ 55 TJG). Bei Letzteren hat der Besitzer darzutun, dass der Schaden eingetreten ist, obgleich alle zumutbaren Vorkehrungen gegen Wildschäden, mit denen ein ordentlicher Tierhalter seine Haus- oder Nutztiere zu schützen pflegt, getroffen wurden (Abs. 4). Jedoch wird dieser Wildschaden nur ersetzt, soweit dieser von jagdbaren Tieren verursacht wurde, die nicht der ganzjährigen Schonung unterliegen.

Damit kommt beim Wolf diese allgemeine Regelung nicht zur Anwendung. Stattdessen ist eine Entschädigung durch das Land Tirol im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung gemäss § 4b TASchG vorgesehen.³⁷ Die detaillierten Voraussetzungen werden in der «Richtlinie für die Abwicklung von Entschädigungsleistungen bei Schäden, die durch große Beutegreifer verursacht wurden (Entschädigungsrichtlinie Große Beutegreifer), LW-LR-1950/23-2021 vom 7. Juli 2021» geregelt. Die abgeltbaren Schadensfälle umfassen u.a. Schäden an Nutztieren und Sachschäden, Bergkosten,

³⁷ Trotz Normierung in einem ausschliesslich dem Schutz der Almen gewidmeten Gesetz, wird diese Bestimmung aufgrund der allgemeinen Textierung auch außerhalb von Almen Anwendung finden.

Zum aktuellen Stand der Abgeltung in einzelnen Bundesländern siehe die Übersicht in ÖZ, Wolfsmanagementplan (Fn. 31), 20.

abgängige oder abgestürzte Nutztiere und nicht nachweislich durch Wölfe verursachte Schäden in Gebieten mit gesicherten Wolfsvorkommen sowie Futterkosten bei vorzeitigem Almbtrieb (Pkt. 2). Im Anhang der Richtlinie finden sich entsprechende Kostensätze. Weiters werden zeitweilige Fütterungskosten bei zum Herdenschutz notwendigen zeitweisen Einstallungen abgegolten (§ 4b TASchG).

Insbesondere sind diese Entschädigungen nicht an die Durchführung von Herdenschutzmaßnahmen gebunden.

2.3. Alp- und Herdenschutzgebiete

Mit der Novelle LGBl. 2021/110 wurde im Tiroler Almschutzgesetz³⁸ eine Regelung betreffend Alp- und Herdenschutzgebiete eingefügt. Nach § 4a TASchG kann die Landesregierung im Interesse der Sicherstellung der im öffentlichen Interesse gelegenen nachhaltigen Bewirtschaftung von Almen mit Verordnung drei Typen bestehender Almgebiete ausweisen: Gebiete, in welchen

- Herdenschutzmaßnahmen nach den Kriterien der Zumutbarkeit, Verhältnismäßigkeit und faktischen Möglichkeit jedenfalls möglich sind,
- bestimmte Arten von Herdenschutzmaßnahmen möglich sind,
- Herdenschutzmaßnahmen nicht möglich sind (Alpschutzgebiete).

Dabei ist unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zwischen Artenschutz und Erhalt der Almwirtschaft insbesondere auf die topographischen Verhältnisse, ökologischen Besonderheiten, Almgröße, Auftriebszahl und Tierart, Besatzdichte, Erwerbsart, Tierwohl, Bewirtschaftbarkeit und Bewirtschaftungsform Bedacht zu nehmen.

Bislang ist eine solche Verordnung nicht erlassen worden. Die damit verbundenen Rechtsfolgen sind damit noch ungeklärt, § 4a TASchG scheint derzeit bloß deklaratorische Bedeutung zuzukommen.

3. Handlungsoptionen *de lege ferenda*

3.1. Änderungen FFH-Richtlinie

Im Rahmen der FFH-Richtlinie werden immer wieder diverse Änderungen diskutiert, zuvorderst der **Anhänge**. So haben bspw. im Mai 2022 die Tiroler Regionen Wilder Kaiser und Brixental-Wildschönau eine dementsprechende Resolution der Klimaschutzministerin übergeben.³⁹ Eine Senkung des Schutzstatus des Wolfes wäre durch Streichung in Anhang IV denkbar, worauf er – abgesehen von Anhang II betreffend die Ausweisung von Schutzgebieten – nur mehr im Anhang V aufscheinen würde. Das dann aber vorbehaltlos, worauf bei Vorliegen der Voraussetzungen (insbesondere des günstigen Erhaltungszustands) die Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein könnte. Die formalen Hürden für eine solche Herabstufung vom strengen Schutzsystem in Art. 12 i.V.m. Anhang IV auf das weniger strenge Schutzsystem in Art. 14 i.V.m. Anhang V FFH-RL sind allerdings hoch.⁴⁰

³⁸ Gesetz vom 1. Juli 1987 über den Schutz der Almen in Tirol (Tiroler Almschutzgesetz), LGBl. 1987/49.

³⁹ Orf.tirol 19. Mai 2022.

⁴⁰ Gemäß Art. 19 FFH-RL bedarf es für Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge I, II, III, V und VI an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt erforderlich sind, eines Beschlusses des Rates auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit. Für Änderungen, die wie hier zur Anpassung des Anhangs IV an den technischen und

Dieselben formalen Hürden stehen der nachträglichen Anbringung eines österreichischen **Vorbehalts** entgegen.⁴¹ Die historischen Vorbehalte für einzelne Mitgliedstaaten, die seinerzeit bei Schaffung der FFH-Richtlinie aus der Berner Konvention *tel quel* übernommen worden sind, werfen allerdings die Frage der Rechtmäßigkeit solcher Differenzierungen auf. Insbesondere aus der Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen (Art. 4 Abs. 2 EUV) leitet sich ab, dass auch bei der Schaffung von Sekundärrecht unsachliche Differenzierungen zwischen Mitgliedstaaten nicht erlaubt sind.⁴² Wenn diese Vorbehalte als Ausdruck regionaler Besonderheiten i.S. des Art. 2 Abs. 3 FFH-RL verstanden werden können, müsste vergleichbaren Ausgangslagen in anderen Mitgliedstaaten – im Alpenraum bestehen insbesondere aufgrund der vorherrschenden Kleinstrukturiertheit der Land- und Almwirtschaft regionale Besonderheiten – ebenso entsprechend Rechnung getragen werden.⁴³

Insgesamt erschöpfen sich die Handlungsoptionen Tirols bei diesem Thema im Lancieren entsprechender (politischer) Vorstöße und Petitionen, sowohl auf Ebene Bund als auch (z.B. über die ARGE Alp) auf europäischer Ebene. Was Art. 4 Abs. 2 EUV betrifft erscheinen mittel- bis langfristig vertiefte europarechtliche Abklärungen sinnvoll, insbesondere auch ob diese Frage über ein Tiroler Landesrecht betreffendes Verfahren zum Gegenstand eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem EuGH gemacht werden könnte.

Fazit: Hier bieten sich politische Vorstöße mit bestenfalls mittel- bis langfristiger Perspektive an. Für die Frage der Ungleichbehandlung der Mitgliedstaaten aufgrund der Vorbehalte werden vertiefte europarechtliche Abklärungen empfohlen.

3.2. Aufgabe Doppelregelung Jagd- und Naturschutzrecht

Wie gezeigt verfügt Tirol ebenso wie die Steiermark und Vorarlberg insofern über eine zweifache Regelung, als der Wolf sowohl dem Jagdrecht als auch dem Naturschutzrecht unterliegt. Das bringt grundsätzlich eine komplizierte Doppelstruktur, die Eingriffe in den Schutzstatus erschwert, weil diese jeweils beiden Rechtsregimen entsprechen müssen. Insofern könnte man ins Kalkül ziehen, mit einer Novelle des TNSchG den Wolf aus dessen Geltungsbereich auszuschließen, was der aktuellen Rechtslage in den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg entsprechen würde. Dort wird jeweils das Naturschutzgesetz ausdrücklich für nicht anwendbar erklärt.⁴⁴

Für Tirol besteht diese Problematik allerdings bei Wolf, Bär und Luchs nicht, als dort – wie gezeigt (Pkt. 2.1.) – gemäß § 52a Abs. 18 TJG die jagdrechtliche Ermächtigung die naturschutzrechtliche ersetzt.

Fazit: Es besteht kein Handlungsbedarf.

wissenschaftlichen Fortschritt erforderlich sind, wird sogar ein einstimmiger Beschluss des Rates auf Vorschlag der Kommission verlangt. Siehe *Norer*, Rechtsgutachten (Fn. 13), 30 f.

⁴¹ Für das Anbringen von den Wolf betreffenden Vorbehalten, wie sie für bestimmte Länder bereits in Anhang II, IV und V FFH-RL bestehen, gelten dieselben Voraussetzungen wie für andere Änderungen der Anhänge. Siehe *Norer*, Rechtsgutachten (Fn. 13), 31.

⁴² *Franzius*, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV (2017), Art. 4 EUV, Rn. 22.

⁴³ Vgl. auch ARGE ALP, Resolution der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (ARGE ALP) zum Thema Gefährdung der traditionellen Land- und Almwirtschaft im alpinen Raum durch eine unkontrollierte Rückkehr des Wolfes, verabschiedet von der 51. Konferenz der Regierungschefs der ARGE ALP am 30. September 2020 in Salzburg, Pkt. 8. Siehe *Norer*, Rechtsgutachten (Fn. 13), 31, mit Folgebeispielen.

⁴⁴ Vgl. § 16 Abs. 1 Bgld. NSchG; § 19 Abs. 1 Krnt. NSchG; § 18 Abs. 2 NÖ NSchG; § 26 Abs. 2 OÖ NSchG, § 31 Abs. 1 Sbg. NSchG.

3.3. Reform Entnahmeverfahren

3.3.1. Verfahrensstraffung

Das oben beschriebene (Pkt. 2.1.3.) mehrstufige Verfahren gemäß § 52a TJG ist doch deutlich komplizierter als das in anderen Bundesländern. So erscheinen die Handlungsoptionen Besenderung oder Vergrämung (Abs. 7 lit. b) bzw. Feststellung gefährlicher Wölfe per Verordnung der Landesregierung (Abs. 8) und daran anschließend Entnahmebescheid der Landesregierung (Abs. 9), jeder Schritt nach entsprechender Empfehlung des Fachkuratoriums, etwas umständlich und allenfalls zeitverzögernd.

Ein Vergleich mit den beiden Bundesländern, in denen in letzter Zeit ebenfalls Entnahmebescheide⁴⁵ ausgestellt worden sind, ergibt folgendes Bild:

- *Kärnten*: Einerseits kann die Landesregierung gemäß § 52 Abs. 2a K-JG⁴⁶ bei Vorliegen der Voraussetzungen unmittelbar Einzelwölfe in Abweichung von den Schonvorschriften für einzelne oder alle Jagdgebiete mit Bescheid zum Abschuss oder Fang freigeben. Andererseits kann die Landesregierung gemäß § 51 Abs. 4a K-JG bei Vorliegen der Voraussetzungen unmittelbar die Schonzeit für Wölfe mit einer auf höchstens zwei Jahre befristeten Verordnung aufheben oder verkürzen.
- *Salzburg*: Die Behörde kann gemäß § 104b Abs. 1 und 2 Sbg. JG⁴⁷ bei Vorliegen der Voraussetzungen unmittelbar Ausnahmen von den Schutzbestimmungen im Einzelfall mit Bescheid erteilen.

Beide Regelungen kommen, wie auch die anderen Bundesländer⁴⁸, ohne Fachkuratorium und Gefährdungsverordnung aus. Die Jagdbehörde kann unmittelbar und aus eigener Entscheidung heraus die Voraussetzungen prüfen und allenfalls entsprechende Entnahmebescheide erlassen.

3.3.2. Durchführende Personen

Derzeit sieht § 52a TJG zur Durchführung von Besenderung oder Vergrämung die Ermächtigung «geeigneter Personen» (Abs. 7 lit. b) sowie zur Durchführung von Entnahmen die Jagdausübungsberechtigten sowie Jagdschutzorgane und Inhaber von Jagderlaubnisscheinen (Abs. 12) vor, subsidiär «andere geeignete Personen» (Abs. 13) unter Duldungspflicht der Jagdausübungsberechtigten (Abs. 14).

Allenfalls könnte anstatt des Einsatzes der örtlichen Jägerschaft eine Beschränkung der Maßnahmenausführung auf jagdfachliche Amtssachverständige überlegt werden. In der Schweiz werden insbesondere Entnahmen ausschließlich durch die amtliche Wildhut vorgenommen,⁴⁹ was den Personenkreis zwar stark einschränkt, aber den amtlichen Charakter der Handlung deutlich unterstreicht und zu mehr Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den Umweltverbänden führt. Aufgrund der aus dem Eigentumsrecht erfließenden ausschließlichen Jagdbefugnis können solche Organe in Österreich aber immer nur subsidiär herangezogen werden (vgl. § 52a Abs. 13 TJG, § 72 K-JG, § 104b Abs. 7 Sbg. JG). Allerdings wäre bereits eine amtliche Beauftragung des Jagdausübungsberechtigten geeignet, die beschriebene Wirkung zu erzielen. Deshalb wäre die

⁴⁵ Bspw. *Kärnten*: Bescheid des Amtes der Kärntner Landesregierung, AG Poludniger Alpe, AG Egger Alpe, AG Kirchbach Oberdöberritzener Wipfelalm; Antrag Ausnahme von den Schonvorschriften, § 51 K-JG 2000, Wolf, vom 20. August 2021, 10-JAG-2845/9-2021; befristet bis 30. September 2021 (Ende der Almsaison). *Salzburg*: Bescheid der BH St. Johann im Pongau vom 17.6.2020, Zahl xx-2020, Tofernalm; befristet bis 31.12.2020.

⁴⁶ Kärntner Jagdgesetz 2000 (K-JG), LGBl. 21/2000 (WV).

⁴⁷ Gesetz über das Jagdwesen im Land Salzburg (Jagdgesetz 1993 – JG), LGBl. 100/1993.

⁴⁸ § 78 Abs. 4 JG Bgld. JG; § 3 Abs. 8 i.V.m. § 100a Abs. 1 und 3 NÖ JG; § 48 Abs. 3, 5 und 6 OÖ JG; § 49 Abs. 3 Stmk. JG und § 17 Abs. 5 und 6 Stmk. NSchG; § 36 Abs. 2 VlbG. JG i.V.m. § 27a Abs. 1 VlbG. JVO.

⁴⁹ Vgl. bspw. Kanton St. Gallen (Hrsg.), Konzept Wolf St. Gallen (April 2013), Anhang 5.3. (Zuständigkeiten).

Regelung einer ausdrücklichen Auftragsmöglichkeit vorzusehen (insbesondere wie in § 100a Abs. 1 NÖ JG).

Fazit: Das (neue) Verfahren mit Fachkuratorium und Gefährdungsverordnung präsentiert sich im Vergleich zu den anderen Bundesländern deutlich komplizierter. Eine Straffung könnte angedacht werden, wobei bisher offenbar keine Verzögerungen aufgetreten sind. Im Gegenteil kann die Zwischenschaltung des Kuratoriums nach außen objektivierend wirken. Ebenfalls akzeptanzsteigernd könnte sich die ausdrückliche Beauftragung des Jagdausübungsberechtigten mit subsidiärer Durchführung von Entnahmen durch amtliche Jagdschutzorgane erweisen.

3.4. Entnahme (auf Basis Bescheid unter Ausschluss der aufschiebenden Wirkung)

3.4.1. Rechtslage

Gemäß § 13 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG)⁵⁰ kann⁵¹ die Behörde die aufschiebende Wirkung mit Bescheid ausschließen, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist.

Im oben (Pkt. I) angesprochenen **Entnahmebescheid** der Tiroler Landesregierung⁵² wurde erkannt, dass «aufgrund der festgestellten, unmittelbaren erheblichen Gefahr für Weidetiere, insbesondere für Schafe, die vom Wolf 118 MATK ausgeht», dringender Handlungsbedarf bestehe. «Aufgrund der Abwägung zwischen den berührten öffentlichen Interessen der effektiven Hintanhaltung von ernsten Schäden mit dem Interesse des Artenschutzes» wurde daher gestützt auf § 13 Abs. 2 VwGVG die aufschiebende Wirkung der Beschwerde aberkannt. Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung sei zwingend erforderlich, weil:

- die Entnahme eines durch beginnende bzw. bereits erfolgte Habituation fehlgeprägten Wolfes besonders dringend sei, da dieser ein einmal erlerntes Verhalten ohne äußere negative Reize nicht mehr ablegen, sich weiter spezialisieren und im Fall einer Fortpflanzung an seine Nachkommen weitergeben werde.
- die für eine Verfolgung der Entwicklung eines Rissgeschehens notwendigen DNA-Befundungen nur eine kurzfristige Prognose in einem sehr dynamischen Prozess erlaubten, welche aufgrund der zu erwartenden Wanderbewegungen der Wölfe im Laufe des gerichtlichen Verfahrens (durchschnittliche Verfahrensdauer beim LVwG Tirol rund viereinhalb Monate) ihre Gültigkeit verlieren könnten.
- ein sicherer Vollzug der Ausnahmegenehmigung noch vor Einbruch des Winters und der damit einhergehenden Lawinengefahr für das ausführende Jagdpersonal zu ermöglichen sei.
- der illegale Abschuss von (womöglich mehreren) Wölfen zu verhindern sei, um andere (nicht-verhaltensauffällige) Wölfe zu schützen.⁵³
- andernfalls damit die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 52a Abs. 9 TJG von vornherein rechtlich verunmöglicht und damit letztlich dem Gesetz ein sinnloser Inhalt unterstellt würde.

⁵⁰ Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I 33/2013.

⁵¹ Nach *Pichler/Forster*, in: Köhler/Brandtner/Schmelz, VwGVG – Kommentar zum Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (2020), § 13 VwGVG, Rz. 22, als «hat» zu verstehen, wenn alle Voraussetzungen vorliegen.

⁵² Bescheid – Verfahren nach § 52a Abs. 9 TJG 2004; Befristete Ausnahme vom Verbot des § 36 Abs. 2 TJG 2004 (ganzjährige Schonung) betreffend Wolf, LW-LR-1950/5/23-2021.

⁵³ Dies ist auch ein vom EuGH anerkannter Grund für die Inanspruchnahme einer Ausnahme nach Art 16 FFH-RL; EuGH 10.10.2019, C-674/17, Rn 43; siehe auch EK, Leitfaden (Fn. 27), 127.

In der Folge erhoben WWF Österreich und ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung Beschwerde gegen die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung. Das **Landesverwaltungsgericht** Tirol gab der Beschwerde mit Beschluss vom 12. November 2021⁵⁴ Folge und behob die Aberkennung ersatzlos. In seiner Begründung berief sich das LVwG darauf, dass der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung – selbst wenn die Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 VwGVG gegeben wären – zu unterlassen sei, wenn angesichts des Gebots der Effektivität des Unionsrechts mit dem Ausschluss die volle Wirksamkeit der späteren Gerichtsentscheidung nicht sichergestellt wäre.⁵⁵ Würde hier also der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukommen und der Wolf – so das LVwG – entnommen werden, wäre eine allfällige spätere Feststellung, dass den artenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht entsprochen worden sei, nicht mehr wirksam. Dagegen wurde Revision beim Verwaltungsgerichtshof erhoben.⁵⁶

3.4.2. Bewertung

Grundsätzlich wird nach § 13 Abs. 2 VwGVG vorausgesetzt, dass – nach einer im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung⁵⁷ – die Umsetzung des Bescheids in die Wirklichkeit wegen Gefahr in Verzug⁵⁸ dringend geboten ist.⁵⁹ Diese Voraussetzungen entsprechen jenen des § 64 Abs. 2 AVG. In der hier vorliegenden Fallkonstellation wird mit guten Gründen für gewöhnlich das Überwiegen der öffentlichen Interessen an der Entnahme (Interessenabwägung) und das dringende Gebotensein des vorzeitigen Vollzugs wegen eines konkret drohenden erheblichen Schadens (Gefahr im Verzug)⁶⁰ bejaht werden können.⁶¹

Obwohl also die nationalen verfahrensrechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind, beruht der ablehnende Entscheid einzig auf dem Aspekt des Unionsrechts, wonach im Zweifel dem provisorischen Rechtsschutz Vorrang einzuräumen ist.⁶² Demgegenüber könnte zwar argumentiert werden, dass (auch) der Nicht-Ausschluss der aufschiebenden Wirkung den effektiven Vollzug des Unionsrechts – nämlich den Vollzug der FFH-Ausnahmebestimmungen – hindere, was aber wenig aussichtsreich erscheint.⁶³ Kommt nämlich der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu und wird deshalb der Wolf nicht entnommen, wären – allerdings «nur» mit hinreichender Wahrscheinlichkeit – weitere Risse die Folge. Kommt hingegen der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zu und der Wolf wird entnommen, würde seine Tötung eine allfällige spätere Feststellung, dass den artenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht entsprochen worden sei, unwirksam machen. Insofern ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Entscheid des LVwG Tirol im Lichte des unionsrechtlichen Effektivitätsgebots – schon aus Praktikabilitätsgründen von Seiten des Gerichts – auch in anderen vergleichbaren Fällen wiederholen wird.

⁵⁴ LVwG-2021/18/2929-1 vom 12.11.2021.

⁵⁵ VwGH Ra 2017/17/0341 vom 21.09.2018 unter Bezugnahme auf EuGH, Rs. C-213/89; *Pichler/Forster* (Fn. 52), § 13 VwGVG, Rz. 7 ff.

Der VwGH führte überdies mit Erkenntnis Ra 2016/17/0304 vom 22.11.2017 – auch unter Bezugnahme auf EuGH, Rs. C-213/89 – aus, dass bei Rechtsstreitigkeiten vor nationalen Gerichten, in denen eine Person eine Verletzung von aus dem Unionsrecht resultierenden Rechten geltend macht, aufschiebende Wirkung jedenfalls nicht zwingend zuzuerkennen ist, sondern – neben anderen Voraussetzungen – nur dann, wenn anders die volle Wirksamkeit der späteren Gerichtsentscheidung über das Bestehen der aus dem Unionsrecht hergeleiteten Rechte nicht sichergestellt werden kann.

⁵⁶ Tir ALReg, Jahresbericht 2021 (Fn. 3), 23.

⁵⁷ Im Detail siehe *Götzl*, in: *Götzl/Gruber/Reisner/Winkler, Verwaltungsgerichtsbarkeit: Das neue Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte*, 2. Aufl. (2017), § 13 VwGVG, Rz. 13 ff.; *Pichler/Forster* (Fn. 52), § 13 VwGVG, Rz. 35 ff.

⁵⁸ Im Detail siehe *Götzl* (Fn. 57), § 13 VwGVG, Rz. 11 f.; *Pichler/Forster* (Fn. 52), § 13 VwGVG, Rz. 39.

⁵⁹ *Goldstein/Neudorfer*, in: *Raschauer/Wessely* (Hrsg.), *Kommentar zum VwGVG*, § 13 VwGVG, Rz. 3.

⁶⁰ Gefahr im Verzug liegt nur dann vor, wenn der unmittelbare Eintritt eines Schadens bei Unterlassung der bescheidmäßige angeordneten Maßnahme wahrscheinlich ist (UVS Stmk 21.7.2004, 41.1-1/2004).

⁶¹ Im Hinblick auf die Systematik des § 13 Abs. 2 VwGVG vertreten *Pichler/Forster*, in: *Köhler/Brandtner/Schmelz, VwGVG – Kommentar zum Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (2020)*, § 13 VwGVG, Rz. 33, die Ansicht, dass der Interessenabwägung bloß eine dienende Funktion in Bezug auf die Feststellung des Merkmals «Gefahr im Verzug» zukomme.

⁶² *Götzl* (Fn. 57), § 13 VwGVG, Rz. 16.

⁶³ So hat der EuGH etwa ausdrücklich festgehalten, dass es bei der Vollziehung von EU-Recht durch die nationalen Behörden notwendig sein kann, den Rechtsmitteln gegen die erstinstanzlichen Entscheidungen die aufschiebende Wirkung abzuerkennen, um den effektiven Vollzug des Unionsrechts sicherzustellen; EuGH, Rs. C-217/88.

Hingegen könnte eine mögliche Lösung in einem Ausschluss der aufschiebenden Wirkung durch den **Gesetzgeber** liegen. Solche Ausnahmen vom Grundsatz der aufschiebenden Wirkung von Bescheidbeschwerden finden sich mitunter (1) in MaterienGesetzen, (2) in Sonderregelungen, die zusätzliche Gründe festlegen, bei deren Vorliegen die aufschiebende Wirkung ausgeschlossen werden kann, (3) z.T. ist die aufschiebende Wirkung zwar kraft Gesetzes ausgeschlossen jedoch mit der Möglichkeit, sie bei Vorliegen bestimmter Gründe doch zuzuerkennen.⁶⁴ Derartige von § 13 VwGVG abweichende Regelungen sind nur insoweit zulässig, als sie i.S. des Art. 136 Abs. 2 B-VG «zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind»⁶⁵.

Eine entsprechende Regelung findet sich bereits in § 81 Abs. 9 Satz 2 NÖ JG, wonach einer Beschwerde gegen die Abschlussverfügung keine aufschiebende Wirkung zukommt. Hier würde sich eine entsprechende Verankerung in § 52a Abs. 10 TJG anbieten.

Fazit: Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Entnahmebescheide im Bescheid selbst ist auf Grundlage der derzeitigen Rechtslage wegen des unionsrechtlichen Effektivitätsgebots nahezu unmöglich. Hingegen wäre eine vertiefte Prüfung anzuregen, inwiefern der Ausschluss gesetzlich verankert werden könnte.

3.5. Entnahme (auf Basis Verordnung/Gesetz)

3.5.1. Rechtslage

Das nationale Jagd- und Naturschutzrecht kennt in Umsetzung der Ausnahmebestimmungen Art. 9 Berner Konvention bzw. Art. 16 FFH-RL Eingriffe sowohl auf Basis von *Verordnungen* als auch von *Bescheiden*.⁶⁶

Dem Landesgesetzgeber können dabei grundsätzlich beide Wege offenstehen (vgl. exemplarisch § 20 Abs. 4 und 6 NÖ NSchG und § 17 Abs. 5-7 Stmk. NSchG, wo in Umsetzung von Art. 16 FFH-RL jeweils ausdrücklich beide Möglichkeiten – Verordnung und Bescheid – vorgesehen werden). So wurde etwa der Biber in NÖ⁶⁷ denn auch zunächst auf Basis zahlreicher Einzelbescheide entnommen, und dann – als aufgrund der gewonnenen Erfahrungen die Entnahmevoraussetzungen hinreichend konkretisierbar waren – auf Basis der NÖ Biber-Verordnung 2019⁶⁸. Diese Verordnung enthält detaillierte und differenzierte Vorgaben und ist auf bestimmte Gebiete bezogen. Ebenso sieht das deutsche Bundesnaturschutzrecht die Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung vor (§ 45 Abs. 7 Satz 4 BNatSchG).⁶⁹

Aktuelle Entnahmegrundlagen beim Wolf auf Basis Verordnung bestehen bzw. bestanden in Kärnten (Pkt. 3.7.2.) und Salzburg (Pkt. 3.9.3.).

Entnahmen unmittelbar auf Grundlage eines *Gesetzes* finden sich – soweit zu sehen – keine.

⁶⁴ Beispiele bei *Fister*, in: *Fister/Fuchs/Sachs, Verwaltungsgerichtsverfahren*, 2. Aufl. (2018), § 13 VwGVG, Rz.4; *Pichler/Forster* (Fn. 52), § 13 VwGVG, Rz. 20; vgl. auch *Goldstein/Neudorfer* (Fn. 59), § 13 VwGVG, Rz. 2.

⁶⁵ Da «erforderlich» i.S. von «unerlässlich» zu verstehen ist, wird an die Prüfung derartige abweichender materienrechtlicher Sondervorschriften auf ihre Verfassungskonformität hin ein strenger Maßstab anzulegen sein; *Pichler/Forster* (Fn. 52), § 13 VwGVG, Rz. 20.

Zu den Voraussetzungen verfassungsrechtlich zulässiger abweichender Regelungen nach Maßgabe des Art. 136 Abs. 2 B-VG vgl. VfGH 2.3.2018, G 257/2017; 2.3.2018, G 260/2017; 1.3.2018, G 275/2017; 2.12.2014, G 74/2014, G 78/2014; 2.2.2014, G 148/2014; 12.3.2015, E 58/2015; VwGH 18.8.2017, Ro 2017/04/0006.

⁶⁶ Siehe *Norer*, Rechtsgutachten (Fn. 13), 70 f. Jagdrechtliche Verordnungen: bspw. § 51 Abs. 4a Krnt. JG, § 3 Abs. 6 und 7 NÖ JG, § 104c Abs. 1 und 2 Sbg JG, § 49 Abs. 2 und 3 Stmk. JG. Naturschutzrechtliche Verordnungen: bspw. § 17 Abs. 5 und 7 Stmk NSchG, § 24 Abs. 5 TNSchG.

⁶⁷ Der Biber stellt kein jagdbares Wild gemäß JG dar und ist ausschließlich im NSchG geregelt.

⁶⁸ LGBl. 97/2019.

⁶⁹ Vgl. *Wolf*, Der Schutz des Wolfs im Lichte des europäischen Gemeinschaftsrechts, NuR 2014, 466.

3.5.2. Zulässigkeit nach FFH-Recht

Da das Europarecht für Abweichungen nach Art. 16 FFH-RL Einzelfallprüfungen vorsieht, stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit von Entnahmen, die nicht auf einem individuell-konkreten Verwaltungsakt (Bescheid) sondern auf einem generell-abstrakten Rechtsakt (Verordnung bzw. Gesetz) beruhen.

Entscheidend ist nach dem FFH-Recht die genannte Einzelfallprüfung, die Landesbehörden haben Ausnahmen entsprechend den Voraussetzungen des Art. 16 FFH-RL zu gestatten. Die Wahl der geeigneten nationalen Handlungsform wird dabei i.d.R. den Mitgliedstaaten überlassen, vorausgesetzt das EU-Recht wird korrekt umgesetzt.⁷⁰

Insofern müssen Verordnungen und Gesetze, die unmittelbar Grundlage für Entnahmen bilden, den Voraussetzungen des Art. 16 FFH-RL entsprechen. Dies wird dann zu bejahen sein, wenn ihnen individuelle Abklärungen in einer aus Praktikabilitätsgründen abstrahierten Form zugrunde liegen. Das wird etwa im Fall der genannten NÖ Biber-Verordnung 2019 zutreffen, die detaillierte und differenzierte Vorgaben (Anzahl, Zeiträume, bestimmte Gebiete, Meldepflichten etc.) enthält. Das kann aber auch bei Problemwölfen der Fall sein, wenn die Verordnung die Einstufung als schadensstiftendes Tier vorgibt und die Gefährdung öffentlicher Interessen in bestimmten Gebieten typisiert gegeben ist.⁷¹

3.5.3. Zulässigkeit nach Aarhus-Konventionsrecht

Zweifel an der Zulässigkeit von Entnahmen auf der Grundlage genereller Akte wie insbesondere Verordnungen sind aber auch aufgrund der Vorgaben der Aarhus-Konvention (AarhK) geäußert worden. Diese sieht in Art. 9 Abs. 2 («Zugang zu Gerichten») vor, dass die Vertragsparteien im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicherzustellen haben, dass Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit, die eine Rechtsverletzung geltend machen, Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht haben um die materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen anfechten zu können. Die Kritik richtet sich darauf, dass gegen Verordnungen – im Unterschied zu Bescheiden – den NGOs kein Beschwerderecht zukomme.

Da Art. 2 Abs. 2 AarhK den Behördenbegriff einschränkt und Einrichtungen oder Gremien in gerichtlicher oder gesetzgeberischer Tätigkeit ausdrücklich ausnimmt⁷², folgert der EuG, dass deren Handlungen nicht unter den Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 3 AarhK fallen.⁷³ Hingegen bilden Grundlage für eine Beschwerde nach Art. 9 Abs. 2 AarhK «Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen», worunter jegliches Verwaltungshandeln fällt, das Außenwirkungen entfalten kann⁷⁴. Damit scheint gesichert, dass die Aarhus-Vorgaben auf Einzelrechtsakte (**Bescheide**) anwendbar sind und auf Legislativakte (**Gesetze** unter Einbindung eines Parlaments) nicht.

Der derzeit diskutierte Bereich ist der dazwischen, also jener der **Verordnungen**.

- Für das *Unionsrecht* stellt die «Aarhus-Verordnung» (EG) Nr. 1367/2006⁷⁵ für das Verbandsbeschwerderecht gemäß Art. 10 auf «Verwaltungsakte» ab und definiert diese als «jede Maßnahme des Umweltrechts zur Regelung eines Einzelfalls, die von einem Organ oder

⁷⁰ Siehe EuGH Rs. C-131/88, Rn. 6.

⁷¹ Ausführlich *Norer*, Rechtsgutachten (Fn. 13), 65 ff.

⁷² Vgl. *Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer*, Aarhus-Konvention Handkommentar (2018), Art. 2 Rz. 7 und im Detail 9 f. Demnach muss eine parlamentarische Einrichtung tätig werden, während Exekutivbehörden auch dann Behörden i.S. des Art. 2 Z 2 AK seien, wenn sie legislative Befugnisse wahrnehmen.

⁷³ EuG, Rs. T-338/08, Rz. 62 f. Siehe auch *Wagner*, Grundlagenstudie zur Aarhus Konvention – Umwelthanwaltschaften als Instrument der Umsetzung fairer, rechtssicherer und effektiver Umweltverfahren (o.J.), 20.

⁷⁴ *Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer* (Fn. 72), Art. 9 Rz. 28.

⁷⁵ VO (EG) Nr. 1367/2006 über die Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens von Aarhus über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft, ABI. L 264/13.

einer Einrichtung der Gemeinschaft getroffen wird, rechtsverbindlich ist und Außenwirkung hat» (Art. 2 Abs. 1 lit. g). Damit unterliegen nur unionsrechtliche Einzelakte dem Aarhus-Rechtsschutz.

- Für das *nationale Recht* war bisher mit dem VfGH ebenfalls davon auszugehen, dass Verordnungen nicht unter die Konvention fallen.⁷⁶ Nach Ansicht des VfGH hat eine Umweltschutzorganisation nicht die Befugnis, einen Individualantrag gegen eine potentiell (unions)rechtswidrige Verordnung zu erheben.

Diese Rechtsansicht wird in letzter Zeit zunehmend in Frage gestellt.

- Auf Ebene des *Unionsrechts* liegt ein Änderungsvorschlag zur Aarhus-Verordnung⁷⁷ vor. Mit diesem soll u.a. der Begriff des «Verwaltungsaktes» auf «jeden von einem Organ oder einer Einrichtung der Union angenommenen nicht legislativen Akt, der rechtsverbindlich ist und Außenwirkung hat» ausgedehnt werden (Änderung von Art. 2 Abs. 1 lit. g und Art. 10). Die Kommission weist in der Begründung darauf hin, dass mit der Ausweitung der Definition über die Regelung eines Einzelfalls hinaus diejenigen nicht legislativen Maßnahmen erfasst werden sollen, die «Rechtsakten mit Verordnungsscharakter» i.S. des Art. 263 Abs. 4 AEUV (Nichtigkeitsklage) entsprechen.⁷⁸
- Auf Ebene des *nationalen Rechts* stellte sich diese Frage bisher nur in der Literatur⁷⁹, aktuell aber angesichts von Schreiben der Europäischen Kommission.
 - So greift ein Schreiben von Umweltkommissar Sinkevičius vom 9. Juni 2021⁸⁰, das ein ergänzendes Aufforderungsschreiben im Rahmen eines seit 2013 laufenden EU-Pilotverfahrens betreffend die Umsetzung des Aarhus-Übereinkommens⁸¹ darstellt, gewisse vermutete Mängel im österreichischen Rechtssystem betreffend den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auf. Darin vertritt die GD Umwelt die Ansicht, dass in Österreich die Öffentlichkeit nicht über wirksame Rechtsbehelfe gegen umweltrechtliche Verordnungen verfüge, was problematisch sei: «Allem Anschein nach erlassen die Länder zuweilen solche Verordnungen anstelle von Bescheiden, um dadurch eine gerichtliche Überprüfung dieser Abweichungen zu verhindern» (7). In der Folge werden auf der Grundlage von Beschwerden österreichischer Umweltorganisationen⁸² (25) zahlreiche Fälle von artenschutzrechtlichen Ausnahmebestimmungen in Landesverordnungen (Jagd- und Naturschutzrecht) aller Bundesländer aufgelistet (betreffend Stare, Krähen, Elster, Fischotter, Biber, Kormorane, Graureiher). Dies wird als nicht mit dem EU-Recht vereinbar bewertet (26).
 - Das Thema wird aber auch in einem Schreiben der Europäischen Kommission (Generaldirektion Umwelt) vom 21. Dezember 2021 im Rahmen eines EU-Pilotverfahrens betreffend Umsetzung FFH-Richtlinie und Schutz des Wolfes in

⁷⁶ Vgl. VfGH 14.12.2016, V 87/2014 und V 134/2015: Eine dazu nötige Verfassungsbestimmung existiere nicht. Auch lasse sich Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG im Lichte von Art. 9 Abs. 3 Aarhus nicht so auslegen, dass Umweltorganisationen, die nicht in subjektiven Rechten unmittelbar betroffen sind, umweltrelevante Vorschriften im Verordnungsweg bekämpfen könnten. Kritisch *Weber*, VfGH: Keine Verordnungsanfechtung durch Umweltorganisationen, RdU 2017, 76 ff.; *Weber*, Das Recht auf Zugang zu Überprüfungsverfahren hinsichtlich umweltrelevanter Verordnungen, in: Ennöckl/Niederhuber (Hrsg.), Umweltrecht Jahrbuch 17 (2017), 300 ff.

⁷⁷ Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 über die Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens von Aarhus über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft, Dok. COM(2020) 642 final.

⁷⁸ Der Juristische Dienst des Rates kommt in einem Gutachten zum Vorschlag zum Ergebnis, dass die Definition des «Verwaltungsaktes» im Textentwurf klarer gefasst werden sollte, um deutlich zu machen, dass dieser Begriff sowohl Akte zur Regelung von Einzelfällen als auch Rechtsakte mit Verordnungsscharakter abdeckt, die gemäß Art. 263 Abs. 4 AEUV angefochten werden können, und dass die Ausweitung des Verfahrens auf nicht legislative Akte mit allgemeiner Geltung mit Art. 263 Abs. 4 AEUV vereinbar ist; Rat der Europäischen Union, Gutachten des Juristischen Dienstes betr. Vorschlag der Kommission für eine Verordnung zur Änderung der «Aarhus-Verordnung» (Verordnung (EG) Nr. 1367/2006) vom 11. Mai 2021, 8721/21.

⁷⁹ Kritisch etwa *Weber*, Umweltschutz durch Rechtsschutz? (2015), 186 ff.

⁸⁰ INFR(2014)41111, C(2021)2197 final.

⁸¹ 4731/13/ENVl.

⁸² CHAP(2017)2148.

- Österreich⁸³ angesprochen. Darin wird die Vorgangsweise in Salzburg und Tirol kritisch beurteilt und die Rechtsprechung des VfGH als überholt bezeichnet⁸⁴.
- Überdies kommt ein im Auftrag des BMK erstelltes Rechtsgutachten⁸⁵, das den Landesamtsdirektoren von Kärnten und Salzburg am 5. November 2021 übermittelt wurde, u.a. ebenfalls zum Ergebnis, dass eine Abschusserlaubnis per Verordnung mangels Einzelfall- und Alternativenprüfung unionsrechtswidrig sei.

Damit steht die oben beschriebene Entnahmepraxis per Verordnung generell – also gerade auch in den bisher problemlosen Bereichen – auf dem Prüfstand. Der Ausgang dieser Entwicklung ist derzeit offen.

3.5.4. Bewertung

Festzuhalten ist, dass angesichts der derzeit reflexartig erfolgenden Beschwerdepraxis der Naturschutzorganisationen gegen (nahezu) jeden Entnahmebescheid die Ausführung von Abschüssen *de facto* verhindert wird.⁸⁶ Demgegenüber fordert jedoch der EuGH⁸⁷ von den Mitgliedstaaten einen vollständigen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der Maßnahmen nach Art. 16 FFH-RL umfassen kann und «die *tatsächliche und rechtzeitige* Gewährung solcher Ausnahmen» [Hervorhebung durch den Verfasser] ermöglicht. So gesehen wäre eine Entnahme aufgrund typisierter **Landesverordnungen** und unter Ausschluss des Beschwerderechts geeignet, die aufgrund des Verfahrensrechts meist blockierte Umsetzung des Art. 16 FFH-RL zu ermöglichen. Überdies kann bei Einzelentnahmen nur eine möglichst schnelle Reaktion gewährleisten, dass tatsächlich der spezifische Problemwolf entnommen wird.

M.E. ist die bisherige österreichische Rechtspraxis argumentierbar. Letztlich läuft sie auf das hinaus, was im nationalen Jagdrecht seit je und – bis vor kurzem unbeeinträchtigt durch NGOs – gemacht wurde. Die Schwachstelle liegt jedoch darin, dass es dort um eine klassische Bestandesregulierung geht (etwa wie beim Rotwild über die Abschusszahlen) und es nicht auf ein bestimmtes Problemtier ankommt, während es beim Wolf – solange keine Rudel bestehen – um Einzelabschüsse eines bestimmten Problemtiers geht. Dies kann aber insofern relativiert werden, als dass sich hier der sachliche Geltungsbereich der Verordnung – indem nur bestimmte, mittels der in der Verordnung genannten Parameter⁸⁸ definierte Tiere umfasst werden – eingeschränkt präsentiert, ansonsten aber die Fälle vergleichbar sind.

Sollte sich die Rechtsansicht der GD Umwelt (mit oder Umweg über den EuGH) durchsetzen, müssten alle Entnahmeverordnungen der Individualbeschwerde unterstellt werden. Da bis dahin wahrscheinlich mit einem mehrjährigen Prozess zu rechnen sein wird, könnte die Entnahmepraxis auf der Grundlage von ohnehin zeitlich befristeten Landesverordnungen zumindest mittelfristig beibehalten werden. Das trifft auch dann zu, wenn zwar die Nichtanfechtbarkeit von Verordnungen als Aarhus-konventionskonform bestätigt werden würde, aber die Entnahmeverordnungen trotzdem als nicht rechtmäßig qualifiziert werden würden, weil die Rechtswidrigkeit in der Wahl der Verordnungsform bloß zur Verhinderung von Beschwerden gewählt wurde (dem könnte man freilich die Praktikabilitätsgründe wie etwa bei Biberentnahmen entgegenhalten).

⁸³ EU PILOT(2021)10086.

⁸⁴ Dies aufgrund einer dementsprechenden Äußerung der Sbg. Landesregierung in den erläuternden Bemerkungen zur Sbg. Massnahmengebietsverordnung, in der der Standpunkt vertreten wird, dass hier nicht Art. 9 Abs. 3 AarhK (worauf sich der VfGH bezog) sondern vielmehr Art. 9 Abs. 2 AarhK einschlägig sei und der oben zitierten kritischen Literatur folgend die Erhebung eines Individualantrags für Umweltorganisationen gemäß Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG zumindest für möglich gehalten wird; (S. 7 f.).

⁸⁵ Weber, Vereinbarkeit der rechtlichen Grundlagen für den Abschuss von Wölfen in Kärnten und Salzburg mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU vom 7. September 2021.

⁸⁶ Vgl. nur LVwG Sbg., 405-1/549/1/61-2020 vom 10.12.2020, im Fall Tofernalm, wonach eine Ausnahmegewilligung schon aufgrund der zeitlichen Verzögerungen nicht erteilt werden könne, «weil schlicht der Wolf ... nicht (mehr) anwesend ist.»

⁸⁷ EuGH Rs. C-88/19, Rn. 55, 57 und 60; im rumänischen Fall habe es das nationale Recht nicht ermöglicht, binnen kurzer Zeit angemessen auf das Verhalten des Wolfs zu reagieren und die damit verbundenen Risiken frühzeitig zu minimieren.

⁸⁸ Vgl. § 3 Abs. 2 Z 2-4 Sbg. Massnahmengebietsverordnung (siehe Pkt. 3.9.3.).

Alternativ kommt auch die Verankerung auf Stufe **Landesgesetz** in Frage. Mit Entnahmen auf gesetzlicher Grundlage wäre man jedenfalls der Aarhus-Konvention entzogen. Hier würde sich insbesondere eine entsprechende Erweiterung von § 4a Abs. 2 TASchG anbieten. Fraglich bleibt allerdings, ob sich dafür im Landtag eine politische Mehrheit finden würde. Überdies würde sich wohl auch hier die oben angesprochene Frage der Rechtmäßigkeit der Formenwahl stellen.

Auf den **Widerspruch** zwischen Art. 16 FFH und Aarhus-Konvention hinzuweisen, wonach das Aarhus-Recht die Anwendung des FFH-Rechts geradezu verhindere, wäre wohl eine politische Aufgabe.

Fazit: Die rechtliche Zulässigkeit von Entnahmen unmittelbar auf verordnungsrechtlicher Basis (wie in Salzburg und Kärnten) ist insbesondere aufgrund der damit verbundenen fehlenden Beschwerdemöglichkeit von Umweltschutzorganisationen im Lichte der Aarhus-Konvention derzeit in Diskussion. Die Tendenz geht dahin, dass hier mittel- bis langfristig Individualanträge seitens der Verbände zugelassen werden. Will man in Tirol von der derzeitigen Entnahmep Praxis auf Basis Bescheid abgehen, wäre langfristig eine Grundlage unmittelbar auf Gesetzesstufe (z.B. im TASchG) zu prüfen. Politische Vorstöße könnten die faktische Verunmöglichung des FFH-RL-Vollzugs durch die Aarhus-Konvention aufgreifen.

3.6. Anpassung Jagdmethoden

In der Sbg. Massnahmegebietsverordnung (siehe Pkt. 3.9.3.) besteht für die Entnahme von Wölfen durch Jagdschutzorgane abweichend von den sonstigen Vorgaben in § 70 Abs. 3 lit. a Sbg. JG die Möglichkeit, auch Infrarot-, Thermal- oder Wärmebildgeräte zu verwenden (§ 4 Abs. 2). In Kärnten fasste im Juni 2022 die Vollversammlung der Kammer für Land- und Forstwirtschaft eine Resolution, die Wolfsjagd mit Nachtsichtgeräten zu ermöglichen.⁸⁹

Die Notwendigkeit, Wolfsentnahmen durch die Zulassung sonst verbotener Jagdmethoden zu erleichtern, besteht bereits im Jagdrecht. So kann im Entnahmebescheid etwa die Verwendung von bestimmten Waffen oder Munition, bestimmten Fangvorrichtungen oder allgemein die Anwendung von bestimmten Methoden festgelegt werden (§ 52a Abs. 10 lit. e TJG). Überdies gelten dabei die Verbote bei Ausübung der Jagd nach § 40 TJG nicht⁹⁰, doch ist soweit wie möglich auf das Tierwohl Bedacht zu nehmen (§ 52a Abs. 12 und 13 TJG).

Fazit: Es besteht kein Handlungsbedarf, da aufgrund des geltenden Jagdrechts für Wolfsentnahmen bereits vom Verbot bestimmter Jagdmethoden abgewichen werden kann.

3.7. Erlassung «Wolfsverordnung»

In Niederösterreich und Kärnten sind eigene Wolfsverordnungen erlassen worden mit dem Ziel, für bestimmte Gefahrensituationen Spezialtatbestände für Entnahmen zu schaffen.

⁸⁹ Resolution der Vollversammlung der Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten, «Wolfsjagd mit Nachtsichtgeräten ermöglichen», vom 15. Juni 2022. Demnach sei die Verwendung von Nachtsichtgeräten bereits seit 2021 zur Erlegung von Schwarzwild möglich. Der Kärntner Landtag wird darin aufgefordert, die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen im Krnt. JG zu schaffen.

⁹⁰ U.a. auch der Einsatz von Nachtsichtgeräten (§ 40 Abs. 1 lit. f TJG).

3.7.1. *Niederösterreich*

In Niederösterreich wurde 2018 die Verordnung betreffend Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Abwendung von Schäden nach dem NÖ Jagdgesetz 1974⁹¹ erlassen, die Vergrämung und Abschuss von Wölfen regelt. Sie beruht auf § 100a Abs. 4 NÖ Jagdgesetz 1974, wonach den Jagdausübungsberechtigten von Amts wegen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher Schäden Aufträge zu erteilen sind. In zwei Anhängen finden sich Kriterien zur Einschätzung der Gefährlichkeit von Einzelereignissen und zur Abwendung drohender erheblicher landwirtschaftlicher Schäden sowie die zu treffenden Maßnahmen.

So kann bspw. in Bezug auf drohende landwirtschaftliche Schäden ein Abschuss verfügt werden, wenn ein oder mehrere Wölfe mindestens zweimal sachgerechten Nutztierschutz überwinden und darin gehaltene Nutztiere töten (Anhang II Pkt. 4).

Die Entnahmen basieren hier auf Bescheiden, da bei Vorliegen eines der in den Anhängen umschriebenen Verhaltens die Behörde den Abschuss «anzuordnen» hat (§ 2).

3.7.2. *Kärnten*

In Kärnten wurde mit Verordnung der Landesregierung vom 25. Jänner 2022 die Schonzeit für den Wolf vorübergehend ausgenommen.⁹² Diese beruht auf § 51 Abs. 4a Krnt. Jagdgesetz 2000, wonach die Landesregierung – sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt – die Schonzeit u.a. von Wölfen aus bestimmten Gründen (öffentliche Sicherheit, Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fischereigeieten und Gewässern etc.) für höchstens zwei Jahre mit Verordnung aufheben oder verkürzen kann. Als Ziel der Verordnung wird der Schutz der öffentlichen Sicherheit, Volksgesundheit, anderer wildlebender Tiere und Verhütung erheblicher Schäden an Kulturen, Wäldern und Viehbeständen genannt (§ 1). In Ermangelung einer anderen zufriedenstellenden Lösung (genannt werden ausdrücklich z.B. Behirtung, Schutzzäune, Herdenschutzhunde, alternatives Herdenmanagement) kann eine vorübergehende Ausnahme von der ganzjährigen Schonzeit erteilt werden (§ 2). Die Verordnung gilt für

- *Risikowölfe* (§ 4 Abs. 1) für das gesamte Landesgebiet: Wölfe, die sich in einem Umkreis von weniger als 200 m von vom Menschen genutzten Gebäuden, Stallungen und Viehweiden oder beschickten Fütterungsanlagen für Rotwild aufhalten (Z 1) oder die wiederholt sachgerecht geschützte Nutztiere töten oder verletzen (Z 2);
- *Schadwölfe* (§ 4 Abs. 2) auf allen bewirtschafteten Almen: Wölfe, die sich im Bereich dieser Almen aufhalten und nachweislich Nutztiere getötet oder verletzt haben. (Auf die ursprünglich vorgesehene Auflistung nicht schützbarer Almgebiete in einer Anlage wurde verzichtet.)

Je nach Kategorie gestalten sich die erlaubten Maßnahmen unterschiedlich.

- Risikowölfe nach Z 1 können jederzeit vom Grundeigentümer, vom Tierhalter sowie von einem Jäger durch optische und akustische Signale vergrämt werden, bei Erfolglosigkeit haben Jäger einen Warn- oder Schreckschuss abzugeben. Nützt auch das nichts, können Risikowölfe von einem Jäger weidgerecht erlegt werden. Risikowölfe nach Z 2 können gleich von einem Jäger mit einer Jagdwaffe weidgerecht erlegt werden (§ 5).
- Schadwölfe können, sofern Vergrämung, Fang, Besenderung etc. nicht in Betracht kommen, von einem Jäger erlegt werden, wenn sie bestimmte Risszahlen erreichen⁹³ (§ 6). Können Schäden keinem bestimmten Wolf zugeordnet werden, ist die Entnahme zulässig, wenn aufgrund des

⁹¹ LGBl. 80/2018.

⁹² Verordnung der Landesregierung vom 25. Jänner 2022, betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für den Wolf (*Canis lupus*), LGBl. 8/2022.

⁹³ Schadwölfe liegen vor (§ 6 Abs. 1), wenn sie

- nachweislich 20 Nutztiere innerhalb von 1 Monat getötet oder verletzt haben;
- nachweislich 35 Nutztiere innerhalb von 3 Monaten getötet oder verletzt haben;
- nachweislich 15 Nutztiere innerhalb von 1 Monat getötet oder verletzt haben, nachdem im Vorjahr bereits Schäden durch Wölfe festgestellt wurden.

räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Rissereignisse davon auszugehen ist, dass sämtliche getöteten oder verletzten Nutztiere von ein und demselben Wolf getötet oder verletzt wurden. Die Entnahme hat binnen vier Wochen nach dem letzten festgestellten Rissereignis zu erfolgen und ist in dem Jagdgebiet vorzunehmen, in dem die letzten Risse festgestellt wurden und in den angrenzenden Jagdgebieten, höchsten jedoch in einem Radius von 10 km.⁹⁴ (§ 6).

Die Verordnung ist auf zwei Jahre befristet. In der Folge wurden bis heute vier Wölfe zum Abschuss freigegeben.

Beide Kategorien von Entnahmen basieren unmittelbar auf Grundlage der Verordnung, ohne das Dazwischentreten von Bescheiden.

3.7.3. Bewertung

Beide «Wolfsverordnungen» regeln die zu ergreifenden Maßnahmen einerseits bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, andererseits bei Schäden an der Nutztierhaltung (NÖ: per Bescheid, Knt.: per Verordnung). Solche Spezialregelungen wurden in Niederösterreich und Kärnten nicht im jeweiligen Landesjagdgesetz sondern in einer eigenen Verordnung normiert, während im Tiroler Jagdrecht die *lex specialis* des § 52a TJG beide Kategorien abdeckt. Formal erscheint der Erlass einer eigenen Tiroler «Wolfsverordnung» daher nicht geboten.

Inhaltlich geht die Kärntner Regelung allerdings über den Tiroler Rechtsstand hinaus. So definiert sich eine Kategorie gefährlicher Wölfe bereits dadurch, dass diese sich in der Nähe menschlicher Siedlungen, Stallungen und Viehweiden aufhalten und jederzeit auch vom Grundeigentümer und Tierhalter vergrämt werden können. In jedem Fall ist kein Bescheid notwendig.

Folglich wäre für Tirol vorstellbar ebenfalls spezielle Ausnahmen für Wölfe mit ausgeprägtem Risikoverhalten vorzusehen. Die Möglichkeit von insbesondere Viehhaltern bei Wölfen, die sich in einem definierten Umkreis von menschlichen Siedlungen oder weidenden Nutztieren aufhalten, Vergrämungsmaßnahmen zu setzen und bei Erfolglosigkeit Entnahmen durch die Jagdausübungsberechtigten zuzulassen, könnte geeignet sein, das Sicherheitsgefühl der Betroffenen zu verbessern.

Fazit: Formal besteht für die Erlassung einer eigenen Wolfsverordnung kein Bedarf, da im Tiroler Jagdrecht die Spezialbestimmungen direkt im TJG geregelt werden. Materiell könnten in § 52a TJG für Wölfe, die Siedlungen, Stallungen und Herden zu nahekommen, Vergrämungen auch durch die Grundeigentümer und Viehhalter erlaubt werden. Zusätzlich könnten bei Erfolglosigkeit der Vergrämung wegen der Gefährlichkeit sofort bescheidlose Entnahmen durch die Jagdausübungsberechtigten vorgesehen werden.

3.8. Erlassung Wolfsmanagementplan

3.8.1. Rechtslage

Auf untergesetzlicher Ebene finden sich teilweise sog. Wolfsmanagementpläne. Auf Stufe Bund erarbeitete die frühere Koordinierungsstelle für Braunbär, Luchs und Wolf (KOST) 2012 einen solchen.⁹⁵ Dieser wurde 2021 vom Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs aktualisiert.⁹⁶ Auf Stufe Land besteht einzig in Salzburg ein eigener Wolfsmanagementplan, der jenen des Bundes teilweise vertieft

⁹⁴ Wenn aufgrund einer genetischen Analyse eines entnommenen Wolfes feststeht, dass es sich nicht um den schadverursachenden Wolf handelt, ist die Entnahme eines weiteren Wolfes zulässig (§ 6 Abs. 4).

⁹⁵ Koordinierungsstelle für den Braunbären, Luchs und Wolf (KOST), Wolfsmanagement in Österreich. Grundlagen und Empfehlungen (2012).

⁹⁶ Siehe Fn. 31.

ausführt.⁹⁷ Beide verfolgen neben dem Schutz des Wolfes auch das Ziel der Gewährleistung eines möglichst konfliktfreien Zusammenlebens unter Berücksichtigung der Interessen der Landnutzer, allgemeinen Bevölkerung sowie des Naturschutzes.⁹⁸ Inhaltlich werden insbesondere institutionelle Fragen (Koordinationsgremium, Wolfsbeauftragter, Präventionsberater etc.), Schadensprävention und -kompensation, Vorgehen im Schadensfall, Umgang mit Wölfen in besonderen Situationen und Sonderfälle geregelt. Rechtlich sind solche Pläne unverbindlich.⁹⁹

Während dieses Instrument also von den österreichischen Bundesländern kaum genutzt wird, finden sich bspw. in Deutschland in 13 von 16 Bundesländern und in der Schweiz in 9 von 26 Kantonen solche Pläne bzw. Konzepte.¹⁰⁰

3.8.2. Bewertung

Politisch könnte die Erlassung eines eigenen Tiroler Wolfsmanagementplans als Ergänzung zu dem des Bundes zumindest ein wichtiges Signal sein.

Inhaltlich könnten bisherige Festlegungen auf Stufe Verwaltungsverordnung, generelle Festlegungen und z.B. die Entschädigungsrichtlinie (Pkt. 2.2.) zusammengefasst werden. Bisher sind wichtige Entscheidungen dem Fachkuratorium überantwortet: So etwa die Einstufung als Problemwolf. Hier könnte ein Wolfsmanagementplan schematisierte Vorgaben machen (z.B. nach bestimmten Risszahlen¹⁰¹), die an die Stelle der Einzelfallentscheidung durch das Fachkuratorium treten bzw. diese vorstrukturieren. Das wäre etwa auch bei der Frage nach Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit von Herdenschutzmaßnahmen¹⁰² oder Umgang mit Wölfen in besonderen Situationen¹⁰³ denkbar. Darüberhinaus könnte das Land auch ein Konzept grenzüberschreitender Koordinationsmaßnahmen verankern.¹⁰⁴

Insofern könnten mehrere Punkte, die derzeit ausschließlich Gegenstand der Beurteilung durch das Fachkuratorium sind, einheitlich geregelt werden. Andererseits erscheint jedoch die einzelfallbezogene Beurteilung durch eine sachverständige Expertise bisher funktionabel und bringt auch Vorteile gegenüber einer generellen Regelung.¹⁰⁵

Fazit: Die Erlassung eines Tiroler Wolfsmanagementplans erscheint nicht zwingend. Will man damit ein politisches Signal setzen, könnten dort bspw. schon bisher bestehende organisatorische

⁹⁷ Land Salzburg, Wolfsmanagement Land Salzburg (Februar 2019).

⁹⁸ Pkt. 2.1 ÖZ Wolfsmanagementplan (Fn. 31); Pkt. 2.1 Sbg. Wolfsmanagementplan (Fn.97)..

⁹⁹ Der Erarbeitung von Wolfsmanagementplänen liegt keine bindende (europa)rechtliche Verpflichtung zugrunde; sie sind auch keine Pläne i.S. von Art. 6 Abs. 1 FFH-RL, weil sie sich nicht auf den Raum des jeweiligen Schutzgebietes beziehen, sondern auf die streng geschützte Art Wolf im jeweiligen Landesgebiet; *Köck/Kuchta*, Wolfsmanagement in Deutschland. Recht und Praxis, NuR 2017, 510.

¹⁰⁰ D: <https://www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/managementplaene>; CH: <https://chwolf.org/woelfe-in-der-schweiz/kantonale-wolfskonzepte>.

¹⁰¹ Siehe Tab. 3 Sbg.. Wolfsmanagementplan (Fn. 97); § 6 Abs. 1 Krnt. Verordnung betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für den Wolf (*Canis lupus*) (Fn. 92).

Bspw. kann in Salzburg ein Antrag auf Ausnahmemaßnahmen gestellt werden, wenn ein

- einzelner Wolf tötet oder verletzt 25 Nutztiere innerhalb von 1 Monat trotz zumutbarer Schutzmaßnahmen oder in nicht schützbarer Bereichen;
- einzelner Wolf tötet oder verletzt 35 Nutztiere innerhalb von 4 Monaten trotz zumutbarer Schutzmaßnahmen oder in nicht schützbarer Bereichen;
- einzelner Wolf tötet oder verletzt 15 Nutztiere innerhalb von 1 Monat trotz zumutbarer Schutzmaßnahmen oder in nicht schützbarer Bereichen, nachdem im Vorjahr bereits Schäden durch Wölfe verzeichnet wurden;

einzelner Wolf überwindet mehrfach Zäunungen, die den Mindestanforderungen entsprechen.

¹⁰² Vgl. Pkt. 5.3.5 Sbg.. Wolfsmanagementplan (Fn. 97).

¹⁰³ Vgl. Pkt. 9 Sbg.. Wolfsmanagementplan (Fn. 97); Anhang I und II NÖ Verordnung betreffend Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Abwendung von Schäden nach dem NÖ Jagdgesetz 1976 (Fn. .91).

¹⁰⁴ Von der GD Umwelt ausdrücklich angemahnt; siehe EU PILOT(2021)10086 (Fn. 83).

¹⁰⁵ So kann differenziert auf die individuelle Lage eingegangen werden (z.B. wird 10 x 1 Riss anders zu beurteilen sein als 1 x 10 Risse), kann speziell berücksichtigt werden, dass Risse in bestimmten Gebieten (etwa Alp- und Herdenschutzgebieten) schon früher ernste Schäden bewirken können, oder können Prognosen betreffend die künftige Beibehaltung unerwünschten Verhaltens gestellt werden.

Festlegungen zusammengefasst und ein Abstimmungskonzept mit den Nachbar(bundes)ländern als Signal an die Europäische Kommission verankert werden. Inwieweit bisher dem Fachkuratorium im Einzelfall obliegende Festlegungen durch schematisierte Festlegungen (z.B. Definition Problemwolf) ersetzt respektive ergänzt werden sollten, wäre zu prüfen.

3.9. Zonierung

Auf die Möglichkeiten von Zonierungslösungen ist bereits an anderer Stelle ausführlich eingegangen worden.¹⁰⁶ Grundsätzlich sind solche Konzepte in den einschlägigen internationalen Grundlagen und der Literatur anerkannt.¹⁰⁷ In Österreich bestehen Lösungen über die Ausscheidung bestimmter Zonen insbesondere in der Wildökologischen Raumplanung (WÖRP)¹⁰⁸, die sog. Freihaltezonen (Gebiete mit Bejagung) kennt.¹⁰⁹ Insofern werden ein «Separationsmodell» und bei Zusammenleben von Mensch und Wildtier auf gleicher Fläche ein «Koexistenzmodell» unterschieden.

3.9.1. Wolfsschutzgebiete

Als eine mögliche Vorgehensweise wurde die Ausweisung von sog. Wolfsschutzgebieten geprüft, d.h. die Konzentration des (vollständigen) Schutzes des Wolfs auf bestimmte Territorien, in denen naturräumlich ideale Lebensbedingungen herrschen und insbesondere aufgrund fehlender oder nur sehr extensiver menschlicher Nutzung Konflikte unwahrscheinlich sind.

Gemäß FFH-Richtlinie haben die Mitgliedstaaten für das ökologische Netz besonderer Schutzgebiete (Natura 2000) nach einem definierten Verfahren Europaschutzgebiete auszuweisen (Art. 4 FFH-RL). Damit wird das Gebiet abgegrenzt, für welches die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen nach Art. 6 FFH-RL festlegen, die den ökologischen Erfordernissen der dort vorkommenden Arten nach Anhang II entsprechen (Art. 6 Abs. 1 FFH-RL). Dies erfolgt in Österreich auf Stufe des Landesrechts mit zahlreichen Europaschutzgebietsverordnungen gemäß Naturschutzgesetzgebung. Demnach müssten eigentlich auch für die Erhaltung des Wolfs als prioritäre Tierart von gemeinschaftlichem Interesse des Anhangs II besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden. In Österreich findet sich jedoch lediglich im FFH-Gebiet «Böhmerwald und Mühltäler» (AT3121000)¹¹⁰ in Oberösterreich der Wolf als nicht signifikante Art im Standarddatenbogen eingetragen.

¹⁰⁶ Norer, Rechtsgutachten (Fn. 13), 60 ff.

¹⁰⁷ Insbesondere Pkt. B.1. Recommendation No. 17 (1989) on the protection of the wolf (*Canis lupus*) in Europe; *Boitani*, Action Plan (Fn. 23), Kap. 4.2; LCIE, Leitlinien (Fn. 26), 20 f. und 24; *Linnell et al.*, Zoning as a means of mitigating conflicts with large carnivores: principles and reality, in: Woodroffe/Thirgood/Rabinowitz (eds.), *People and Wildlife: Conflict or Coexistence?* (2005), 166, zu den Vor- und Nachteilen von Zonierungen, 174 f.

¹⁰⁸ Bei der Wildökologischen Raumplanung (WÖRP) handelt es sich um einen integralen, großräumigen Planungsansatz mit dem Ziel einer dauerhaften Eingliederung heimischer Wildtierarten in die Kulturlandschaft in landeskulturell verträglicher Form (Lebensraumerhaltung für Wildtierarten sowie Vermeidung von Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft). Für großräumig lebende Wildtierarten besteht sie meist aus einer von Eigentums- und Bezirksgrenzen unabhängigen, landesweiten Basisplanung (Wildregionen, artspezifische Populationsareale, Kern-, Rand- und Freizonen, Wildkorridore) sowie aus wildregionsbezogenen Detailplanungen (z.B. zweckmäßige Lage von Wildruhegebieten, Schwerpunktbejagungsgebieten, Überwinterungsmöglichkeiten für das Wild); *Hackländer et al.*, Gutachterliche Stellungnahme zu den Auswirkungen von rückkehrenden Wölfen auf Landwirtschaft und traditionelle Weidehaltung, Freizeit- und Erholungswirtschaft, Jagd- und Forstwirtschaft sowie Biodiversität im Ostalpenraum. BOKU-Berichte zur Wildtierforschung und Wildbewirtschaftung 23, Universität für Bodenkultur Wien (2019), 97 f. und Anhang 9 Erörterung Wildökologische Raumplanung (Reimoser/Hackländer) 416 ff.

¹⁰⁹ Vgl. §§ 57 f. Sbg. JG und Sbg. Wildökologische Raumplanungsverordnung, LGBl. 89/1997, die Wildräume, Wildregionen und Wildbehandlungszonen unterscheidet. Freizonen bestehen bspw. für das in Anhang V FFH-RL gelistete Gamswild.

¹¹⁰ Verordnung der OÖ Landesregierung, mit der das Gebiet «Böhmerwald und Mühltäler» als Europaschutzgebiet bezeichnet wird, LGBl. 89/2010. Siehe Schutzgüter – Arten Code 1352 <https://e-gov.ooe.gv.at/ndbinternet/NDBInternet/GenisysDetail.jsp?mod=Gen&genisysInventarNr=eu09>.

Hier gilt, dass sich Großraubtiere aufgrund ihrer teilweise enormen Reviergrößen nicht auf Schutzgebiete begrenzen lassen.¹¹¹ Deshalb wird für Tierarten, die große Lebensräume beanspruchen, vorgesehen, dass diese Gebiete den Orten im natürlichen Verbreitungsgebiet dieser Arten entsprechen, welche die für ihr Leben und ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufweisen (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 FFH-RL). Der strenge Schutz gilt beim Wolf im gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet¹¹² und kann nicht auf bestimmte Schutzgebiete beschränkt werden.¹¹³

Insofern kann sich die Mahnung der GD Umwelt an Österreich betreffend die Ausweisung von Natura 2000-Gebieten für den Wolf (zumindest für den Truppenübungsplatz Allentsteig) nur auf bestimmte Gebiete (wie etwa Trittsteine) beziehen.¹¹⁴

3.9.2. Wolfsfreie Zonen

Die Einrichtung sog. wolfsfreier Zonen würde darauf abzielen, bestimmte Gebiete, in denen eine Koexistenz von Menschen und Wölfen besonders problematisch erscheint, vor Wölfen und deren Ausbreitung zu bewahren bzw. nur geringe Bestände zu akzeptieren. In Tirol fordert u.a. der Verein «Weidezone Tirol» die Einrichtung solcher wolfsfreier Zonen unter dem Titel «Ausrufung Weidezone Tirol» nach schwedischem Vorbild.¹¹⁵

In *Schweden*, ebenfalls EU-Mitgliedstaat ohne Vorbehalte, zielt das Wolfsmanagement u.a. darauf ab, bestimmte Gebiete für die Rentierhaltung als wolfsfreie Zonen zu behandeln und bei Überschreitung regionaler Bestandsgrößen eine Lizenzjagd zuzulassen. Dieses Konzept ist seit 2011 Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens, das aber von der Europäischen Kommission aktuell nicht weiterverfolgt wird. Daraus geht hervor, dass die Kommission dies nur in Anhang-V-Mitgliedstaaten wie im finnischen Lappland aber nicht im schwedischen Lappland erlaubt.¹¹⁶ Gleichwohl ist grundlegende Voraussetzung des schwedischen Modells, dass das übergreifende Ziel des günstigen Erhaltungszustands erfüllt ist. Dazu wird die dafür notwendige Mindestbestandsgröße ermittelt (2019: 300 Wölfe), die die Untergrenze für den Bestand in Schweden darstellt.¹¹⁷ Dieser nationale Referenzwert wird dann auf die einzelnen Provinzen, die einen reproduzierenden Bestand von Wölfen beherbergen, aufgeteilt. Die jeweilige Provinzialregierung legt in der Folge die Zielsetzung für die regionale Bestandsgröße fest, also wie hoch über der Untergrenze das Ziel für das Bestandsmanagement liegen soll. Sobald diese regionale Grenze überschritten wird, kann eine Lizenzjagd in der Provinz zugelassen werden.¹¹⁸ In Österreich besteht bei nationaler Betrachtung mit den beiden Rudeln in Niederösterreich und den vaszierenden Einzelwölfen aktuell kein solch günstiger Erhaltungszustand. Schon allein deshalb ist das schwedische Modell nicht auf Österreich übertragbar.

¹¹¹ LCIE, Leitlinien (Fn. 26), 4. *Linnell et al.*, Zoning (Fn. 108), 168, weisen darauf hin, dass sich existierende Schutzgebiete für große Beutegreifer als wenig relevant für deren Schutz erwiesen hätten; *Trouwborst*, Managing (Fn. 15), 359, bezeichnet hier eine Schutzgebietsausweisung als ungenügend.

¹¹² Gemäß GD Umwelt gehört Österreich vollumfänglich zum natürlichen Verbreitungsgebiet des Wolfs; EU PILOT(2021)10086 (Fn. 83).

¹¹³ EuGH Rs. C-88/19, Rn. 37.

¹¹⁴ EU PILOT(2021)10086 (Fn. 83).

¹¹⁵ Vgl. <https://www.weidezone.tirol/unsere-ziele>; *Suttner*, Weidezone Tirol. Rechtliche Überlegungen zu einer möglichen Konstituierung (2021) (unveröffentlicht).

¹¹⁶ *Trouwborst*, Living with Success – and with Wolves: Addressing the Legal Issues Raised by the Unexpected Homecoming of a Controversial Carnivore, *EEELR* 2014, 99 m.w.H.

¹¹⁷ *Norer*, Rechtsgutachten (Fn. 13), 58. Im Detail *Schneider*, Wölfe in Schweden – Status, Management und offene Fragen, in: *Stubbe* (Hrsg.), *Der Wolf in Europa. Utopie und Wirklichkeit* (2019), 218 ff.

¹¹⁸ Eine Lizenzjagd wurde erstmals 2010 durchgeführt und dann in fünf von den folgenden neun Jahren. 2012 und 2019 wurden keine Jagdbeschlüsse gefasst, 2013 und 2014 wurde die Jagd von Gerichtshöfen nach Klagen von Naturschutzverbänden gestoppt, 2016 und 2018 wurde die Jagd teilweise gestoppt; siehe *Schneider*, 221 f. und Tabelle 3.

Dabei steht einer solchen Vorgangsweise grundsätzlich das rechtliche Erfordernis, Ausnahmen auf Einzelfallbasis zu prüfen¹¹⁹, entgegen.¹²⁰ Darüber hinaus könnte das Ausscheiden größerer Freihaltezonen den genetischen Austausch hindern, was gerade auf Österreich als Kreuzungsgebiet verschiedener Wolfspopulationen zutreffen könnte.

3.9.3. Weideschutzgebiete

Das – aus Sicht des Verfassers europarechtlich zulässige – Konzept der sog. Weideschutzgebiete wurde im Gutachten für das Ö-Zentrum im Detail beschrieben.¹²¹ Dabei erfolgt im Rahmen einer antizipierten Einzelfallprüfung für die jeweiligen Gebiete bzw. Betriebe eine Ausweisung von Weideschutzgebieten durch Landesverordnung, und zwar nach den Kriterien der Ausnahmetatbestände des Art. 16 FFH-RL. Dabei handelt es sich um besonders vulnerable Gebiete, in denen insbesondere Herdenschutzmaßnahmen nicht in Betracht kommen und die hier besonders erhaltenswerte Almwirtschaft gefährdet ist. Da mit der Ausweisung die Erfüllung der Ausnahmevoraussetzungen einzelfallbezogen und antizipiert geprüft worden ist, könnten Vergrämungen, Einzelentnahmen und Bestandsregulierungen unmittelbar nach den Vorgaben der Gebietsausweisungsverordnungen ergriffen werden. Insbesondere könnte so das Ziel verfolgt werden, Problemwölfe von Herden fernzuhalten bzw. zeitnah zu entnehmen.

Mehr oder weniger aufbauend auf diesem Konzept haben Salzburg, Kärnten und Tirol folgende Maßnahmen gesetzt:

Salzburg

In Salzburg wurden mit Verordnung der Landesregierung vom 18. August 2021 die Jagdgebiete bestimmter Wildregionen zu einem Maßnahmengebiet erklärt.¹²² Diese beruht auf § 58a Abs. 1 und 2 Sbg Jagdgesetz 1993, wonach durch Verordnung Teilgebiete oder eine Gesamfläche von Jagdgebieten, Wildregionen und/oder Wildbehandlungszonen zu Maßnahmengebieten erklärt und in diesen an die örtlichen Erfordernisse angepasste Maßnahmen zum Zweck der Erfüllung der Grundsätze des § 3, nämlich der Erhaltung des Wald-, Wild- und Umweltgleichgewichtes, festgelegt werden können.

Diese Verordnung regelt insbesondere die Voraussetzungen, unter denen im Maßnahmengebiet eine Ausnahme von den Schonvorschriften für den Wolf gilt (§ 1 Abs. 1). Als Ziel wird die Wiederherstellung des Wald-, Wild- und Umweltgleichgewichts unter Einhaltung der Vorgaben des Art. 16 FFH-RL genannt, indem durch den Wolf verursachte Schäden in der Nutztierhaltung auf Almen verhindert werden (§ 1 Abs. 2). Die ganzjährige Schonzeit wird aufgehoben und eine Entnahme für zulässig erklärt, wenn sich der Wolf im Maßnahmengebiet aufhält, ein Problemwolf nach Sbg. Wolfsmanagementplan ist, durch genetische Analyse als Problemwolf bestätigt wurde und im Maßnahmengebiet durch Risse schadensverursachend in Erscheinung getreten ist (§ 3 Abs. 1

¹¹⁹ Dieses Kriterium wird zwar nicht ausdrücklich normiert, lässt sich aber insbesondere aus Art. 16 Abs. 3 FFH-RL ableiten, wonach die Berichte, welche die Mitgliedstaaten der Kommission alle zwei Jahre über die nach Abs. 1 genehmigten Ausnahmen vorzulegen haben, einzelfallbezogen zu verfassen sind. So müssen u.a. der Grund der Ausnahme, einschließlich der Art der Risiken sowie gegebenenfalls der verworfenen Alternativlösungen und der benutzten wissenschaftlichen Daten angegeben werden (lit. a) ebenso wie die zeitlichen und örtlichen Umstände der Ausnahmegenehmigungen (lit. c).

¹²⁰ Vgl. Antwort von Sinkevičius im Namen der Europäischen Kommission vom 7. August 2020, DE E-003629/2020, Pkt. 1, auf eine Anfrage einer Gruppe von Europaparlamentariern betreffend Erklärung des Alpenraums bzw. Regionen, in denen alternativer Herdenschutz unmöglich ist, zu «wolfsfreien Zonen» [Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-003629/2020 an die Kommission betreffend «Große Beutegreifer – Der Wolf in Tirol» gemäß Art. 138 der Geschäftsordnung durch Alexander Bernhuber (PPE), Simone Schmiedtbauer (PPE), Barbara Thaler (PPE), Herbert Dorfmann (PPE)]. Siehe auch Deutscher Bundestag, wonach aus diesem Grund präventive wolfsfreie Zonen den europarechtlichen Vorgaben weitgehend widersprechen würden (Deutscher Bundestag/Wissenschaftliche Dienste, Vereinbarkeit der Ausweisung «wolfsfreier Zonen» mit dem Naturschutzrecht, WD 7 - 3000 - 225/18, 2018, 10). Ebenso *Trouwborst*, *Wolves not welcome? Zoning for large carnivore conservation and management under the Bern Convention and EU Habitats Directive*, RECIEL 2018, 310 ff.

¹²¹ *Norer*, Rechtsgutachten (Fn. 13), 64 ff.

¹²² Verordnung der Landesregierung vom 18. August 2021, mit der die Jagdgebiete der Wildregionen 2.1 (Kaprun-Fusch), 2.2 (Rauris) und 2.3 (Gastein West) betreffend die Wildart Wolf zu einem Maßnahmengebiet erklärt werden, LGBl. 72/2021.

und 2). Überdies werden in Anlage 2 Almgebiete aufgelistet, in welchen eine ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung aufgrund der nachweislich erfolgten Wildschäden nicht aufrechterhalten werden kann und in welchen insbesondere Herdenschutzmaßnahmen nicht zumutbar, nicht geeignet bzw. mit einem unverhältnismäßigen Kostenaufwand verbunden sind (§ 3 Abs. 2 Z 4 Satz 2).

Weitere Details zur Entnahme umfassen die Zulässigkeit der Entnahme auch ohne Zuordnung der Schäden zu einem bestimmten Einzeltier, wenn aufgrund des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs davon auszugehen ist, dass sämtliche getöteten Tiere von ein und demselben Wolf getötet wurden (§ 3 Abs. 3). Die Entnahme muss immer binnen vier Wochen nach dem letzten Rissereignis in jenem Jagdgebiet erfolgen, in dem die Risse stattgefunden haben, oder in einem unmittelbar angrenzenden Jagdgebiet, das Teil des Maßnahmengebiets ist. Der entsprechende Zeitraum wird laufend auf der Homepage des Landes aktualisiert. Die Entnahme ist auf einen Umkreis von höchstens 10 km um die verursachten Risse beschränkt (§ 3 Abs. 4).

Die Verordnung war bis 31. Dezember 2021 befristet.

Damit wurden Entnahmen unmittelbar auf Grundlage der Verordnung und ohne Bescheide ermöglicht.

Kärnten

In Kärnten wurde mit Verordnung der Landesregierung vom 25. Jänner 2022 die Schonzeit für den Wolf vorübergehend ausgenommen (siehe Pkt. 3.7.2.). Bei den *Schadwölfen* wurde der Perimeter mit allen bewirtschafteten Almen im Landesgebiet weit gefasst. Auf die ursprünglich vorgesehene Auflistung nicht schützbarer Almgebiete in einer Anlage wurde verzichtet. Gemäß Presseaussendung sind von den rund 2000 Kärntner Almen Herdenschutzmaßnahmen auf 1816 nicht durchführbar bzw. nicht zumutbar.¹²³

Auch hier erfolgen die Entnahmen direkt auf Basis der Verordnung.

Tirol

Im Juli 2021 ergänzte der Tiroler Landtag das Tiroler Almschutzgesetz – wie dargestellt (Pkt. 2.3.) – durch einen neuen § 4a «Alp- und Herdenschutzgebiete».¹²⁴ Demnach kann die Landesregierung im Interesse der Sicherstellung der im öffentlichen Interesse gelegenen nachhaltigen Bewirtschaftung von Almen mit Verordnung in Bezug auf Herdenschutzmaßnahmen drei Typen bestehender Almgebiete ausweisen (möglich, bestimmte Arten möglich, nicht möglich). Die dort als *Alpschutzgebiete* bezeichneten Gebiete, in denen Herdenschutzmaßnahmen generell nicht möglich sind (weil unzumutbar, unverhältnismäßig, faktisch unmöglich), decken sich im Wesentlichen mit den hier behandelten Weideschutzgebieten.

Als nächster Schritt würde sich die Erlassung einer solchen § 4a TASchG-Verordnung durch die Landesregierung anbieten, insbesondere betreffend die Alpschutzgebiete. An diese könnten grundsätzlich folgende Rechtsfolgen geknüpft werden:

- **Herdenschutzmaßnahmen:** Da in den Alpschutzgebieten die Ergreifung von Herdenschutzmaßnahmen nicht gefordert ist, gibt es hier automatisch keine anderweitige zufriedenstellende Lösung (als eine der Ausnahmeveraussetzungen). Für Tirol nicht von Bedeutung sind mögliche weitere Rechtsfolgen, wie sie in anderen Ländern bestehen (z.B. Herdenschutzmaßnahmen als Voraussetzung für Entschädigungen¹²⁵, Überwindung von

¹²³ Orf Kärnten, Land will Jagd auf Wölfe erleichtern, 24. Jänner 2022.

¹²⁴ LGBl. 2021/110.

¹²⁵ In den meisten Ländern wird dafür nämlich eine fachgerechte Durchführung von Schutzmaßnahmen vorausgesetzt. Siehe Überblick bei *Hackländer et al.* (Fn. 108), 157.

Herdenschutzmaßnahmen als Kriterium bei der Einstufung als Problemwolf¹²⁶, Nichtberücksichtigung von Rissen an ungeschützten Herden bei der Einstufung als Problemwolf¹²⁷).

- *Artenschutzausnahmen* gemäß Art. 12 und Art. 14 FFH-RL: Vergrämungsmaßnahmen bzw. Einzelentnahmen sind bei Vorliegen der Voraussetzungen auch unabhängig von Weide/Alpschutzgebieten überall möglich. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass für diese die Voraussetzungen bereits vorgängig einzeln geprüft und als erfüllt befunden worden sind. Mit der Ausweisung wären die Art. 16-Kriterien bereits *per definitionem* gegeben. Insofern könnten die Maßnahmen unmittelbar gestützt auf die jeweilige Gebietsausweisungsverordnung¹²⁸ – ohne dazwischentretende Bescheide – durchgeführt werden.

Der präventive Ansatz von Art. 16 Abs. 1 lit. b FFH-RL und das Verhältnismäßigkeitsprinzip legen jedoch nahe, dass nicht alle Wölfe, die sich im Weideschutzgebiet aufhalten, vergrämt bzw. entnommen werden dürften, sondern nur jene, die sich in unmittelbarer Nähe von Nutztieren aufhalten bzw. behördlich als Problemwolf eingestuft werden (siehe Pkt. 3.8.2.). Wegen der Problematik der erforderlichen Zurechnung zu einem bestimmten Einzeltier¹²⁹ und dessen Identifikation wäre überdies ein enger räumlicher und zeitlicher Zusammenhang mit bereits eingetretenen Rissereignissen (wie in § 45 Abs. 7 Satz 1 Z 1 deutsches BNatSchG¹³⁰ zu verlangen.

Für die eigentliche *Maßnahmensetzung* (Vornahme der Vergrämung, Einzelentnahme) würde das im Jagdrecht vorgesehene Verfahren zur Anwendung kommen, allfällig wären entsprechende Regeln in den Gebietsausweisungsverordnungen festzulegen. Die Durchführung der Maßnahmen würde unmittelbar gestützt auf die jeweilige Gebietsausweisungsverordnung erfolgen (während die Basis für Maßnahmen außerhalb der Gebiete weiterhin Bescheide wären). Bei den Weideschutzgebieten als besonders vulnerablen Zonen erscheint der Verordnungsweg insofern geboten, als so mit der vorgezogenen Einzelfallprüfung der zeitlichen Dringlichkeit entsprochen werden kann. Gerade Einzelentnahmen sind schon aus Identifikationsgründen nur sinnvoll, wenn sie – wie gezeigt – in zeitlichem und räumlichem Zusammenhang mit den Schadensereignissen durchgeführt werden. Nur solange die Entnahme von schadensstiftenden Wölfen zeitnah vorgenommen werden kann, besteht die Chance, weitere ernste Schäden zu verhüten. Weiters wären Vorschriften betreffend Dokumentation, Meldung und Beweissicherung bzw. Monitoring vorzusehen.

Fazit: Wolfsschutzgebiete: Es wird keine Notwendigkeit gesehen, Tiroler Europaschutzgebiete für den Wolf auszuweisen. Damit könnte auch nicht der Schutz auf diese Gebiete begrenzt werden.

¹²⁶ Auf Risse trotz zumutbarer Schutzmaßnahmen stellt bspw. Tab. 3 Sbg. Wolfsmanagementplan (Fn. 97) ab.

¹²⁷ In der Schweiz bleiben bei der Beurteilung des Schadens Nutztiere, die in einem Gebiet getötet werden, in dem trotz Schäden, die mehr als vier Monate zurückliegen, keine zumutbaren Schutzmassnahmen ergriffen worden sind, unberücksichtigt; Art. 9^{bis} Abs. 4 JSV.

¹²⁸ Entnahmen von Problemwölfen würden durchaus dem Zielkatalog des § 1 lit. a und b TASchG entsprechen. Alternativ wäre eine Verankerung auf jagdrechtlicher Basis zu prüfen.

¹²⁹ Vgl. EuGH Rs. C-342/05, Rn. 40 ff.

¹³⁰ Zu dieser Formulierung der «Lex Wolf» (§ 45a Abs. 2 BNatSchG) hält der Deutsche Bundestag, 19. Wahlperiode, Drucksache 19/10899 vom 14. Juni 2019, Erläuterungen zu Nummer 3, 10, fest, dass grundsätzlich das schadensverursachende Tier selbst zu entnehmen sei. Nicht immer jedoch ließen sich bereits eingetretene Schäden durch genetische Untersuchungen einem bestimmten Tier eines Rudels eindeutig zuordnen. Auch könne der schadensverursachende Wolf bzw. die schadensverursachenden Wölfe trotz eindeutiger genetischer Zuordnung bei Fehlen besonderer, leicht erkennbarer äußerer Merkmale (z.B. besondere Fellzeichnung) nicht in der Landschaft erkannt und von anderen Wolfsindividuen unterschieden werden. In diesem Fall sei zur Entnahme des schadensverursachenden Wolfes lediglich eine Anknüpfung über die enge zeitliche und räumliche Nähe zu bisherigen Rissereignissen möglich.

Wolfsfreie Zonen: Eine Ausweisung allgemeiner wolfsfreier Zonen durch die Tiroler Landesregierung ist schon aufgrund des Erfordernisses, Ausnahmen auf Einzelfallbasis zu prüfen, europarechtlich unzulässig.

Weideschutzgebiete: Die Almgebietskategorien sollten gemäß § 4a TASchG mittels Verordnung ausgewiesen werden. Damit wäre für das geltende Verfahren klargestellt, dass hier keine anderweitige zufriedenstellende Lösung möglich ist. Mittlerweile haben Salzburg und Kärnten für (bestimmte) Almgebiete mit eigenen Verordnungen zum Jagdgesetz unmittelbare – ohne Bescheide – Entnahmen von Wölfen ermöglicht. Eine vergleichbare Regelung könnte in Tirol unter entsprechender Erweiterung der Verordnungsermächtigung in der Ausweisungsverordnung (oder gemäß Pkt. 3.5.4. gleich im TASchG) verankert werden. Gleichwohl würde sich hier die unter Pkt. 3.5. beschriebene Frage der Zulässigkeit von Entnahmeverordnungen stellen.

3.10. Förderung Herdenschutz

Dort, wo Herdenschutzmaßnahmen möglich und verhältnismäßig sind, wie etwa meist auf den Heimweiden, sowie als Signal auch an die Europäische Kommission¹³¹ kämen verstärkte Bemühungen zur Förderung und Unterstützung von Herdenschutzmaßnahmen in Betracht.

Für die neue GAP sieht in der 2. Säule insbesondere Art. 73 Verordnung (EU) 2021/2115¹³² bei der Investitionsförderung den Erwerb von Tieren zum Schutz von Nutztieren vor Großraubtieren (Art. 73 Abs. 3 lit. d ii) als förderfähig an. Dabei kann der Höchstsatz der Unterstützung auf bis zu 100 % angehoben werden (Art. 73 Abs. 4 lit. c i). Entsprechend den Festlegungen im nationalen Strategieplan des Bundes erfolgt im Rahmen der allgemeinen Regelungen (§ 3 LWG 1992) die entsprechende Kofinanzierung durch das Land Tirol.

Auch in der 1. Säule finden sich im Rahmen der sog. *Ecoschemes* in Art. 31 Verordnung (EU) 2021/2115 entsprechende Anknüpfungspunkte.¹³³

In Frage kommt aber allenfalls auch eine Intensivierung der autonomen Landesförderung nach Tiroler Landwirtschaftsgesetz¹³⁴. Gemäß § 7 können Geld-, Dienst- und Sachleistungen gewährt werden, möglicher Anknüpfungspunkt ist wohl § 7 lit. c (Sicherung oder Erleichterung der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke). Auch § 8 Abgeltung besonderer Bewirtschaftungserschwerisse v.a. in Berggebieten bietet sich an. Die beihilfenrechtliche Zulässigkeit wäre noch zu prüfen.

Fazit: Während Tirol auf für Herdenschutzmaßnahmen vorgesehene ELER-Mittel aufgrund der bereits vom Bund erstellten GAP-Strategiepläne keinen Einfluss (mehr) nehmen kann, käme eine Ausweitung der Landesförderung auf Grundlage des Tiroler Landwirtschaftsgesetzes in Betracht.

¹³¹ Die GD Umwelt mahnt hier verstärkte Bemühungen, insbesondere auch um die ELER-Gelder aufgrund des GAP-Strategieplanes, ein; EU PILOT(2021)10086 (Fn. 83).

¹³² VO (EU) 2021/2115 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne), ABl. L 435/1.

¹³³ Siehe European Commission, List of potential Agricultural practices that eco-schemes could support, January 2021; sowie allgemein EU Platform on Coexistence between People & Large Carnivores, Briefing note: Common Agricultural Policy (CAP) reform and large carnivore coexistence measures, 3 f.

¹³⁴ Gesetz vom 28. Oktober 1974 über die Förderung der Landwirtschaft in Tirol (Tiroler Landwirtschaftsgesetz), LGBl. 3/1975.

V. Zusammenfassung

1. Handlungsoptionen Landtag

Straffung des **Entnahmeverfahrens per Bescheid** durch Novellierung von § 52a TJG:

- bei Bewährung Beibehaltung des Fachkuratoriums;
- ersatzlose Streichung der Gefährdungsverordnung;
- gesetzliche Verankerung des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Entnahmebescheide;
- allenfalls amtliche Beauftragung von Jagdausübungsberechtigten (subsidiär wie bereits vorgesehen von Amtspersonen).

Einführung eines **Entnahmeverfahrens per Verordnung** durch Erweiterung der Verordnungsermächtigung gemäß § 4a TASchG:

- bei Bewährung Beibehaltung des Fachkuratoriums;
- Ergänzung um die Möglichkeit der Landesregierung in der Ausweisungsverordnung auch Entnahmen vorzusehen – Problem: aufgrund der Aarhus-Problematik vermutlich keine langfristige Lösung;
- allenfalls amtliche Beauftragung von Jagdausübungsberechtigten (subsidiär wie bereits vorgesehen von Amtspersonen).

Einführung eines generellen **Entnahmeverfahrens per Gesetz** durch Novellierung von § 4a TASchG oder § 52a TJG:

- bei Bewährung Beibehaltung des Fachkuratoriums;
- Verankerung der automatischen befristeten Ausnahme von als Problemwölfen eingestuftem Tieren vom ganzjährigen Schutz;
- allenfalls amtliche Beauftragung von Jagdausübungsberechtigten (subsidiär wie bereits vorgesehen von Amtspersonen).

Einführung eines speziellen **Entnahmeverfahrens per Gesetz** durch Novellierung von § 52a TJG:

- Verankerung eines Spezialregimes für Fälle der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit («Risikowolf»): insbesondere Vergrämung auch durch Grundeigentümer und Viehhalter, bei Erfolglosigkeit bescheidlose Entnahme durch Jagdausübungsberechtigte.

2. Handlungsoptionen Landesregierung

(Rechts)politische Vorstösse auf Ebene Bund, Alpenregion oder Europa könnten bei folgenden Themen unternommen werden:

- nationale Vorbehalte betreffend Wolf in FFH-Richtlinie und Berner Konvention (insbesondere im Lichte von Art. 4 Abs. 2 EUV über die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen);
- Aufzeigen des Widerspruchs zwischen den Ausnahmeregelungen gemäß FFH-Richtlinie und dem Rechtsschutzsystem für Umweltorganisationen gemäß Aarhus-Konvention;
- Bewertung des günstigen Erhaltungszustands auf Ebene der alpinen Population¹³⁵;
- Koordination des Wolfsmanagements über die Landesgrenzen hinweg mit (benachbarten) Alpenländern.

Einführung eines **Entnahmeverfahrens per Verordnung** durch Erlass der entsprechenden Ausweisungsverordnung gemäß § 4a TASchG:

- Ausweisung der Almkategorien durch Verordnung gemäß § 4a TASchG;
- bei Bewährung Beibehaltung des Fachkuratoriums;
- Aufnahme entsprechender Entnahmebestimmungen für diese Gebiete in die Ausweisungsverordnung – Probleme: 1. Voraussetzung ist wohl eine einschlägige Erweiterung der Verordnungsermächtigung des § 4a TASchG durch den Landtag; 2. aufgrund der Aarhus-Problematik vermutlich keine langfristige Lösung;
- allenfalls amtliche Beauftragung von Jagdausübungsberechtigten (subsidiär wie bereits vorgesehen von Amtspersonen).

Ausweisung der **Alp- und Herdenschutzgebiete** durch Erlass der entsprechenden Ausweisungsverordnung gemäß § 4a TASchG:

- vorweggenommene Festlegung, ob und wenn ja welche Herdenschutzmaßnahmen im betreffenden Gebiet hinsichtlich des Entnahmeerfordernisses der anderweitigen zufriedenstellenden Lösung zu verlangen sind.

Erlassung eines **Tiroler Wolfsmanagementplans**:

- einheitliches Konzept unter Zusammenfassung aller bereits bestehender Organisations- und Abwicklungsfestlegungen, allenfalls Ersetzung oder Ergänzung der Einzelfallentscheidungen des Fachkuratoriums durch schematisierte Festlegungen (z.B. Definition Problemwolf).

Förderung von **Herdenschutzmaßnahmen**:

- Intensivierung der speziellen Landesförderung auf Grundlage des Tiroler Landwirtschaftsgesetzes.

3. Empfehlungen

(Rechts)politische Vorstösse: insbesondere gegenüber Brüssel

- europarechtliche Abklärung der Handlungsoptionen aufgrund Art. 4 Abs. 2 EUV;

¹³⁵ Im Detail *Norer*, Rechtsgutachten (Fn. 13), 42 ff.

- Aufbau eines grenzüberschreitenden Managements im (Ost)alpenraum (insbesondere unter Einschuss eines entsprechenden Monitorings);
- Einsatz für eine der herrschenden fachlichen Meinung folgende Bewertung des günstigen Erhaltungszustands auf Ebene der alpinen Population.

Legislative Akte des Landtags:

- Prüfung und allenfalls Verankerung des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Entnahmebescheide *ex lege*;
- ersatzlose Streichung der Gefährdungsverordnung;
- Einführung eines – zusätzlichen – Entnahmeverfahrens per Gesetz (ohne Bescheid), zumindest bei Gefahr im Verzug («Risikowolf») und/oder für Alpschutzgebiete;
- allenfalls amtliche Beauftragung von Jagdausübungsberechtigten (subsidiär wie bereits vorgesehen von Amtspersonen).

Exekutive Akte der Landesregierung:

- Ausweisung der Alp- und Herdenschutzgebiete durch Verordnung gemäß § 4a TASchG;
- Prüfung der Erlassung eines Tiroler Wolfsmanagementplans;
- ausgeweitete Förderung von Herdenschutzmaßnahmen aus Landesmitteln.